

**Fakultät für Physik und Astronomie
Ruprecht-Karls-Universität
Heidelberg**

DOI: 10.5281/zenodo.2560318

**Diplomarbeit
im Studiengang Physik
vorgelegt von
Pius Warken
geb. in Mainz**

2010

**Hochauflösende LIF-Methode zur Messung von
Sauerstoffkonzentrationsprofilen in der
wasserseitigen Grenzschicht**

**Die Diplomarbeit wurde von Pius Warken ausgeführt am
Institut für Umweltphysik (IUP)
unter der Betreuung von
Prof. Dr. Bernd Jähne
und
Prof. Dr. Werner Aeschbach-Hertig**

Zusammenfassung In der vorliegenden Arbeit wird eine zeitlich und räumlich hoch aufgelöste Variante der Laser-Induzierten-Fluoreszenz(LIF)-Methode zur wasserseitigen Grenzschichtvisualisierung vorgestellt. Zum Test der Methode wurde ein neuer linearer Wind-Wellenkanal konzipiert und gebaut. Dieser Kanal bietet einen optimierten optischen Zugang aus allen Richtungen und somit die Möglichkeit, den Einfluss windgetriebener, kleinskaliger Turbulenz mit Hilfe von bildgebenden Verfahren zu untersuchen. Vertikale, eindimensionale Konzentrationsprofile bei Sauerstoffinvasion konnten unter Verwendung eines phosphoreszierenden Farbstoffs mit Hilfe einer fokussierten Lasereinstrahlung visualisiert werden. Die Einstrahlrichtung des Lasers von unten erlaubt eine quantitative Bestimmung der lokalen Konzentration des gelösten Luftsauerstoffs und eine genaue Detektion der Wasseroberfläche aus den Bildern einer seitlich angebrachten Kamera. Mit dem Aufbau einer Scheimpflug-Optik ist es möglich auch bei wellenbewegter Wasseroberfläche zu messen. Durch die Einschränkung des Bildbereichs auf den gebündelten Laserstrahl ergeben sich Geschwindigkeitsvorteile gegenüber zweidimensionaler Aufnahmen mit einer Auslesefrequenz der Kamera von 973 Hz. Mit dieser Zeitauflösung wurden Konzentrationsprofile bei glatter bis welliger Wasseroberfläche gemessen. Die Ortsauflösung in vertikaler Richtung ist $11.4 \mu\text{m}$. Die lineare Geometrie des Wind-Wellen-Kanals erlaubt die Bestimmung der Schubspannungsgeschwindigkeit aus dem logarithmischen Windprofil. Aus den Konzentrationsprofilen wurden gemittelte Grenzschichtdicken bestimmt und die resultierende Transfervelocity für O_2 als Funktion der Schubspannungsgeschwindigkeit dargestellt.

Abstract A laser induced fluorescence (LIF) method for the visualization of the water-sided boundary layer with high spatial and temporal resolution is presented in this work. A new linear wind-wave flume has been designed and built to test the method. This flume provides optimized optical access from all directions and thus the possibility to study the influence of wind-driven, small-scale turbulence with imaging methods. Using a focused laser beam and phosphorescent dye, one dimensional vertical concentration profiles for oxygen invasion into water could be visualized. The laser is penetrating the water from below, a camera is observing the phosphorescence from the side and can precisely detect the water surface and determine the local concentration of solved oxygen quantitatively. By making use of the Scheimpflug principle, it is possible to measure also at a wavy surface. The active area on the camera image sensor is confined to the focused laser, increasing its frame rate to 973 Hz. Time series of concentration profiles were measured under smooth and wavy surface conditions. The vertical spatial resolution is $11.4 \mu\text{m}$. The friction velocity can be determined from the logarithmic wind profile in the linear wind-wave flume. The average boundary layer thickness is extracted from the concentration profiles, the resulting transfer velocities for O_2 are presented as a function of the friction velocity.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
2. Theorie	3
2.1. Die Theorie des Gasaustauschs	3
2.2. Molekulare Diffusion	3
2.3. Turbulente Diffusion	4
2.3.1. Reynolds Ansatz	5
2.3.2. Turbulente Diffusionskonstante	6
2.3.3. Die turbulente Diffusionskonstante in der Grenzschicht	7
2.4. Parameter und Kenngrößen des Gasaustauschs	8
2.4.1. Transfargeschwindigkeit	8
2.4.2. Grenzschichtdicke	8
2.4.3. Löslichkeit	10
2.4.4. Schmidtzahl	10
2.4.5. Schubspannungsgeschwindigkeit	10
2.4.6. Windprofil	12
2.5. Modelle des Gasaustauschs	13
2.5.1. Filmmodell	14
2.5.2. Diffusions-Modell	15
2.5.3. Oberflächenerneuerungs-Modell	15
3. LIF-Methode	17
3.1. Lumineszenz	17
3.1.1. Induzierte Lumineszenz von Molekülen	18
3.1.2. Quantenausbeute	19
3.1.3. Intensitätsverteilung der induzierten Fluoreszenz	20
3.2. Quenching-Methode	20
3.2.1. Stern-Volmer Formel	20
3.2.2. Stokes Shift	21
3.3. Farbstoff Ruthenium	22
3.3.1. Chemischer Aufbau des Rutheniumkomplexes	22
3.3.2. Photobleaching von Ruthenium	23
3.3.3. Absorptions- und Emissionsspektrum	24

4. Kalibration und vorbereitende Experimente	25
4.1. Scheimpflug	25
4.1.1. Scheimpflug Bedingung	25
4.1.2. Optischer Aufbau	26
4.2. Eichung	27
4.3. Einstellung des Konzentrationsgradienten	28
4.3.1. Herleitung der Einstellzeit und Minimalkonzentration	29
4.3.2. Verlauf der O ₂ Konzentration mit Oxygenator	30
4.4. Bestimmung der Optimalkonzentration von RuBPS	31
5. Experimente	33
5.1. Aufbau	33
5.1.1. Laser	35
5.1.2. Kamera und Objektiv	36
5.2. Durchführung	37
5.2.1. Aufnahmen bei gesättigtem O ₂	38
5.2.2. Dunkelbild	38
5.2.3. LIF-Messreihe	38
6. Ergebnisse und Auswertung	41
6.1. Bestimmung des Intensitätsverlaufs I_{F_0}	41
6.2. Dunkelbild	44
6.3. LIF-Aufnahmen	45
6.4. Wasseroberfläche	46
6.5. Bestimmung der Grenzschichtdicken	50
6.6. Bestimmung der Transfargeschwindigkeit	54
7. Zusammenfassung und Ausblick	57
7.1. Zusammenfassung	57
7.2. Ausblick	58
A. Beschreibung des neuen linearen Visualisierungs-Test-Kanals	63
A.1. Motivation	63
A.2. Aufbau	63
A.2.1. Wasserseite	64
A.2.2. Luftseite	69
A.2.3. Rührtank	74
A.3. Charakterisierung	75
A.3.1. Windprofil	75
A.3.2. Experimenteller Aufbau und Durchführung	76
A.3.3. Windprofile und charakteristische Größen	77

A.4. Leckrate	80
A.4.1. Durchführung	81
A.4.2. Berechnung der Leckrate	81
A.4.3. Messergebnis	82

1. Einleitung

lekulare Diffusion und zum Anderem der turbulente Transport durch das Strömungsfeld. Seit den 1970ern wurde eine Vielzahl von Experimenten zum Gasaustausch im Labor und im Feld durchgeführt. Dabei hat sich die Annahme aus den Modellvorstellungen (Jähne [20]) bestätigt, dass die Gastransferrate hauptsächlich durch eine Grenzschicht unmittelbar an der Wasseroberfläche bestimmt wird. Die Definition dieser Grenzschicht basiert auf einer räumlichen Trennung der Einflüsse der Turbulenz und des molekularen Transports. Sowohl in der Wasserseite als auch in der Luftseite existiert eine solche Schicht, wobei speziell für die umweltrelevanten Gase, wie CO₂, Methan, Stickstoffdioxid etc., die wasserseitige Grenzschicht bedeutsamer ist als die luftseitige. Sie wirkt für den Gastransfer wie ein Widerstand.

Die Schwierigkeiten bzw. Herausforderungen in der Untersuchung dieses Bereichs werden deutlich, wenn man die Dicke dieser Schicht betrachtet. Abhängig vom Wind, der über die Wasseroberfläche streift, liegt sie für die umweltrelevanten Gase zwischen nur 2 und 200 µm (Jähne [23]).

Die erstmals im Jahre 1985 von Pankow and Asher [35] für die Grenzschichtvisualisierung eingesetzte Methode der Laser-Induzierten-Fluoreszenz (LIF) eröffnet Einblicke in die Transportprozesse innerhalb dieser verschwindend kleinen, aber doch sehr bedeutsamen Grenzschicht. Anhand von Fluoreszenzänderungen eines im Wasservolumen gelösten Farbstoffs durch den eindringenden Spurenstoff kann die lokale Konzentration bestimmt werden. Der technische Fortschritt im optischen Bereich, sowie immer vielseitigere Möglichkeiten der digitalen Bildverarbeitung, lassen stetige Verbesserungen der LIF-Methode zu.

Ziel dieser Arbeit ist die Umsetzung einer eindimensionalen Variante dieser Methode. Als Spurengas wird der Luftsauerstoff O₂ eingesetzt und es soll eine Verbesserung in der Orts- und Zeitauflösung gegenüber den früheren Studien von Münsterer [33] und Falkenroth [12] erreicht werden. Dazu wird ein linearer Visualisierungs-Test-Kanal gebaut und das Windfeld charakterisiert. Aus den gewonnenen Messdaten werden Grenzschichtdicken und Transfargeschwindigkeiten in Abhängigkeit dieses Windfelds bestimmt.

2. Theorie

2.1. Die Theorie des Gasaustauschs

Der Austausch von Gasen zwischen Luft und Wasser beruht auf zwei verschiedenen Mechanismen. Der Transport kann einerseits durch molekulare Diffusion und andererseits durch Turbulenz im Strömungsfeld geschehen. In der Natur treten diese Mechanismen simultan auf, trotzdem ist es sinnvoll zuerst beides getrennt voneinander mathematisch zu beschreiben. Nahe der Wasseroberfläche, in der sogenannten viskosen Grenzschicht, überwiegt die molekulare Diffusion, wobei weiter davon entfernt der turbulente Transport dominiert. Diese Grenzschicht tritt in der flüssigen und in der gasförmigen Phase auf.

2.2. Molekulare Diffusion

Liegt ein räumlich getrenntes Konzentrationsverhältnis vor, kommt es zu einem Fluss der Moleküle von der höheren zur niedrigen Stoffmenge. In diesem Diffusionsprozess, statistisch beschrieben durch die *Brown'sche Bewegung*, streben die Moleküle nach dem Gleichgewicht. Mathematisch formuliert wird dies im **1. Fick'schen Gesetz**

$$\vec{j} = -D \nabla c. \quad (2.1)$$

Hierbei ist die Proportionalitätskonstante D zwischen Flussdichte j und Konzentrationsgradient des Spurenstoffs ∇c die sogenannte Diffusionskonstante. Die gebräuchliche Einheit der Diffusionskonstante ist $[\text{cm}^2/\text{s}]$. Sie ist abhängig vom vorliegenden Spurenstoff und dem tragenden Medium. Diffusionskonstanten eines Spurenstoffs oder Gases sind in der Regel in Luft wesentlich größer als in Wasser. Untersuchungen der Temperaturabhängigkeit und mögliche theoretische Beschreibungen sind in Cussler [5] nachzulesen.

Betrachtet man den Diffusionsstrom \vec{j} unter Berücksichtigung der Massenerhaltung, so gilt

$$\frac{\partial c}{\partial t} = -\text{div } \vec{j}. \quad (2.2)$$

Allgemein ist diese Gleichung als **Kontinuitätsgleichung** bekannt. Setzt man in diese Gleichung das 1.Fick'sche Gesetz ein, so erhält man unter Voraussetzung einer ortsunabhängigen (isotropen) Diffusionskonstante D

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D \Delta c. \quad (2.3)$$

2. Theorie

Die Gleichung stellt das **2.Fick'sche Gesetz** dar und beschreibt die zeitliche Änderung der Konzentration in reinen Diffusionsprozessen.

2.3. Turbulente Diffusion

Unter turbulenter Diffusion versteht man die durch das Strömungsfeld bedingte Diffusion des Spurenstoffs. Die Kenntnis über das Strömungsfeld sind daher wichtig um den Prozess zu beschreiben. Das Geschwindigkeitsfeld der Strömung erhält man als Lösung der **Navier-Stokes-Gleichung**, welche für inkompressible Flüssigkeiten die folgenden Form hat

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + (\vec{u} \cdot \nabla) \vec{u} = -\nabla p + \nu \Delta \vec{u} + \vec{f} \quad (2.4)$$

Hierbei ist \vec{u} das dreidimensionale Geschwindigkeitsfeld, p der Druck, \vec{f} eine externe Volumenkraft (z.B. Corioliskraft) und ν die kinematische Viskosität. Gesetzt dem Fall, dass kein Druckgradient anliegt und auch keine weiteren externen Volumenkräfte wirken, vereinfacht sich die Gleichung zur **allgemeinem Transportgleichung für den Impuls**

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + (\vec{u} \cdot \nabla) \vec{u} = \nu \Delta \vec{u} \quad (2.5)$$

Der Term auf der rechten Seite der Gleichung ähnelt dem Diffusionsterm für die Konzentration aus dem 2. Fick'schen-Gesetz (Gl. 2.3) und kann analog dazu als diffusiver Impulstransport aufgefasst werden.

Beim Stofftransport unter Miteinbeziehung des Geschwindigkeitsfelds muss die Kontinuitätsgleichung weiterhin gelten, wobei ihre Darstellung in verschiedenen Bezugssystemen möglich ist. Dies wären entweder das Euler'sche d.h. ortsfeste System, oder das mitbewegte Lagrange'sche System. Für die zeitliche Ableitung der Konzentration c gilt folgende Transformation

$$\frac{dc_{Lagrange}}{dt} \rightarrow \frac{\partial c_{Euler}}{\partial t} + \vec{u} \cdot \nabla c_{Euler} \quad (2.6)$$

Eine ausführliche Einführung in die verschiedenen Betrachtungsweisen ist z.B. in Kundu [28] nachzulesen. Die Kontinuitätsgleichung hat nun die Form

$$\frac{dc}{dt} = \frac{\partial c}{\partial t} + \vec{u} \cdot \nabla c = -div \vec{j} \quad (2.7)$$

wobei die Stromdichte j im Lagrange'schen System dargestellt ist und daher ausschließlich den Beitrag durch molekulare Diffusion beschreibt. Dies rechtfertigt das Einsetzen des 1. Fick'schen Gesetzes. Die **allgemeine Transportgleichung für die Konzentration** ist somit

$$\frac{\partial c}{\partial t} + \vec{u} \cdot \nabla c = D \Delta c \quad (2.8)$$

Der zusätzliche Term $\vec{u} \cdot \nabla c$ berücksichtigt also den Transport durch das Strömungsfeld. Anschaulich lässt er sich verstehen, wenn man ein Volumenelement im Strömungsfeld betrachtet. Der

hinzukommende Beitrag zum Stofftransport ist einerseits $\propto \nabla c$, dem Konzentrationsunterschied in dem Element zu seiner Umgebung und andererseits $\propto \vec{u}$, der Größe der Geschwindigkeit, mit welcher das Medium durch das Volumenelement strömt. In der Gleichung ist nun sowohl der molekulare als auch der turbulente Transport enthalten. Die beiden Prozesse treten immer (falls $\vec{u} \neq 0$) simultan auf. Im Folgenden wird versucht für die Turbulenz einen ähnlichen Formalismus zu konstruieren, als der von Fick vorgestellte für den molekularen Transport.

2.3.1. Reynolds Ansatz

Die äquivalente Form der beiden Transportgleichungen für den Impuls (2.5) und für die Konzentration (2.8) lässt einen gemeinsamen, übertragbaren Lösungsweg zu. Eine analytische Lösung ist bei der Komplexität der Strömungsfelder undenkbar, so dass zur Vereinfachung der Zugang von *Reynolds* gewählt wird. Dieser spaltet sowohl die Konzentration als auch das Geschwindigkeitsfeld in einen zeitlich gemittelten und einen fluktuierenden Teil auf:

$$c = \bar{c} + c' \quad \text{mit} \quad \int_0^T c' dt = 0 \quad (2.9)$$

$$\vec{u} = \bar{\vec{u}} + \vec{u}' \quad \text{mit} \quad \int_0^T \vec{u}' dt = 0 \quad (2.10)$$

Der Ansatz ist insofern ersichtlich, wenn man Turbulenz als statistische Schwankung einer gerichteten Strömung auffasst. Die Mittelungszeit T muss groß gegenüber typischer Zeitskalen des betrachteten Systems sein. Der turbulente Anteil von c bzw. \vec{u} ist somit allein im Lösungsansatz getrennt vom Anteil durch molekulare Diffusion.

Abbildung 2.1.: Ausrichtung der Koordinatensysteme für \vec{u} und \vec{x}

Durch Einsetzen von (2.9) und (2.10) in die Differentialgleichungen für die Konzentration (2.8) und für den Impuls (2.5) erhält man die gemittelten Gleichungen (siehe z.B. Pope [36]). In der Rechnung muss bedacht werden, dass die Mittelung über die Fluktuationen $\bar{c}' = \bar{u}' = 0$, das Strömungsfeld inkompressibel ($div \vec{u} = 0$) ist und diese Inkompressibilität auch für gemittelte und fluktuierende Geschwindigkeiten im Einzelnen gilt. Für die Gleichungen ist nach der Einstein-

2. Theorie

Konvention über doppelte Indizes zu summieren. Es seien außerdem $\nabla = (\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z})$ und $\vec{u} = (u_x, u_y, u_z)$ mit den Koordinatensystemen wie in Abb. 2.1 definiert.

$$\frac{\partial \bar{c}}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x_i}(\bar{c} \cdot \bar{u}_i) - \frac{\partial}{\partial x_i}(\overline{c' \cdot u_i'}) + D\Delta \bar{c} \quad (2.11)$$

$$\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x_i}(\bar{u}_j \bar{u}_i) - \frac{\partial}{\partial x_i}(\overline{u_j' u_i'}) + \nu \Delta \bar{u}_i \quad (2.12)$$

Mit der Annahme einer stationären, eindimensionalen Strömung in x-Richtung an der Wasseroberfläche, d.h. bei $z=0$ vereinfachen sich die Gleichungen weiter. Bis auf den Gradienten in z-Richtung verschwinden alle anderen Komponenten und Fluktuationen außerhalb der x-z-Ebene treten nicht mehr auf. Die Gleichungen lassen sich nun schreiben als

$$\frac{\partial \bar{c}}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial z}(D \frac{\partial \bar{c}}{\partial z} - \overline{c' u_z'}) \quad (2.13)$$

$$\frac{\partial \bar{u}_x}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial z}(\nu \frac{\partial \bar{u}_x}{\partial z} - \overline{u_x' u_z'}) \quad (2.14)$$

Die Gleichung (2.14) ist auch als Reynolds-Gleichung bekannt. In beiden Gleichungen wird die linke Seite gleich Null, d.h. Gleichung (2.13) per Definition der mittleren Konzentration und Gleichung (2.14) wegen der Annahme einer stationären Geschwindigkeit in x-Richtung. Sie bedeuten demnach unter Benutzung der Kontinuitätsgleichung (2.2) eine konstante Flussdichte für die Konzentration ($j_c = \text{const.}$) und den Impuls ($j_p = \text{const.}$) in z-Richtung, für die gilt:

$$j_c = D \frac{\partial \bar{c}}{\partial z} - \overline{c' u_z'} \quad (2.15)$$

$$j_p = (\nu \frac{\partial \bar{u}_x}{\partial z} - \overline{u_x' u_z'}) \quad (2.16)$$

2.3.2. Turbulente Diffusionskonstante

Die Form der Gleichungen für die Flussdichten (2.15) und (2.16) lässt Schlüsse zur weiteren Beschreibung der Turbulenz zu. Jeweils der erste Summand beschreibt den Transport durch molekulare Diffusion, der für den Stofftransport mit den Fick'schen Gesetzen beschrieben wird. Für den diffusiven Impulstransport gilt dies äquivalent mit der kinematischen Viskosität ν als Proportionalitätskonstante. Der jeweils zweite Summand, der Korrelationsterm aus Fluktuationen, wird als Transport durch Turbulenz bezeichnet und daher eine turbulente Diffusionskonstante K_c bzw. turbulente Viskosität K_p definiert:

$$\overline{c' u_z'} := -K_c \frac{\partial \bar{c}}{\partial z} \quad (2.17)$$

$$\overline{u_x' u_z'} := -K_p \frac{\partial \bar{u}_x}{\partial z} \quad (2.18)$$

Der gesamte Transportmechanismus ist somit unter den getroffenen Annahmen auf 2 Gleichungen mit den unbekanntem turbulenten Diffusionskonstanten reduziert

$$j_c = -(D + K_c(z)) \frac{\partial \bar{c}}{\partial z} \quad (2.19)$$

$$j_p = -(\nu + K_p(z)) \frac{\partial \bar{u}_x}{\partial z}. \quad (2.20)$$

Im Folgenden wird die Abhängigkeit der turbulenten Diffusionskonstanten im Bereich der Grenzschicht genauer betrachtet.

2.3.3. Die turbulente Diffusionskonstante in der Grenzschicht

Die Gleichung (2.19) nimmt aufgelöst nach der turbulenten Diffusionskonstanten K_c die folgende Gestalt an:

$$K_c = - \left(\frac{j + D \frac{\partial \bar{c}}{\partial z}}{\frac{\partial \bar{c}}{\partial z}} \right) \quad (2.21)$$

An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass die Berechnung der turbulenten Diffusionskonstanten für den Impulstransport K_p dem analogen Formalismus gehorcht und damit auch die Ergebnisse für die Abhängigkeiten der Höhe z übertragbar sind.

Da die Grenzschicht nur einen sehr kleinen Bereich des Gesamtprofils einnimmt, bietet sich eine Taylorentwicklung der Konzentration und der Geschwindigkeit um die Oberfläche ($z=0$).

$$\bar{c}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left. \frac{\partial^n \bar{c}}{\partial z^n} \right|_{z=0} z^n \quad \text{bzw.} \quad \bar{u}_x(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left. \frac{\partial^n \bar{u}_x}{\partial z^n} \right|_{z=0} z^n. \quad (2.22)$$

Hierbei wird angenommen, dass der erste Term der Entwicklung bei $\bar{c}(z=0)$ nur durch molekulare Diffusion (siehe 1. Fick'sches Gesetz 2.1) beschrieben wird. Auf den Lösungsweg wird hier verzichtet, da er in aller Ausführlichkeit in Coantic [3] dargestellt und auch in Degreif [8] aufgegriffen wird.

Die Abhängigkeit von z richtet sich nach den Annahmen der Randbedingungen des Geschwindigkeitsfelds und der Fluktuationen. Es gibt zwei verschiedene Szenarien:

Glatte Wasseroberfläche Da die Turbulenz nicht über die Oberfläche hinaus wirken kann, muss $u'_z = c' = 0$ gelten. Weiterhin gilt wegen der Inkompressibilität für die Kontinuitätsgleichung $\text{div } \vec{u}' = 0$,. Zusammenfassend ergibt sich also

$$\left. \frac{\partial c'}{\partial z} \right|_{z=0} \neq 0; \quad \left. \frac{\partial u'_z}{\partial z} \right|_{z=0} = 0 \quad \longrightarrow \quad \left. \frac{\partial u'_x}{\partial x} \right|_{z=0} + \left. \frac{\partial u'_y}{\partial y} \right|_{z=0} = 0. \quad (2.23)$$

Mit diesen Bedingungen resultiert für die Abhängigkeiten von K_c und K_p :

$$K_c \propto z^3 \quad \text{und} \quad K_p \propto z^3 \quad (2.24)$$

2. Theorie

Raue Wasseroberfläche Für die wellenbewegte Wasseroberfläche verschwinden zwar immer noch die Fluktuationen in z -Richtung ($u'_z = c' = 0$), aber die Bedingungen aus der Kontinuitätsgleichung sind weniger streng:

$$\left. \frac{\partial c'}{\partial z} \right|_{z=0} \neq 0; \quad - \left. \frac{\partial u'_z}{\partial z} \right|_{z=0} = \left. \frac{\partial u'_x}{\partial x} \right|_{z=0} + \left. \frac{\partial u'_y}{\partial y} \right|_{z=0} \neq 0 \quad (2.25)$$

Diese Randbedingungen ergeben

$$K_c \propto z^2 \quad \text{und} \quad K_p \propto z^2. \quad (2.26)$$

Diese Berechnungen liefern also verschiedene turbulente Diffusionskonstanten je nach äußerer Bedingung. In welcher Form der Umschlag von der quadratischen in die kubische Abhängigkeit übergeht bedarf genauerer experimenteller Untersuchungen.

Auf den Verlauf von K_c und K_p bei größerem Abstand wird im Abschnitt "Windprofil" 2.4.6 eingegangen.

2.4. Parameter und Kenngrößen des Gasaustauschs

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Größen zur effektiveren und sinnvollen Beschreibung des Gasaustauschs vorgestellt.

2.4.1. Transfargeschwindigkeit

Die Transfargeschwindigkeit k ist die mittlere Geschwindigkeit mit welcher bei einem gegebenen Konzentrationsgefälle $\Delta c = (c_a - c_w)$ zwischen Luftseite (c_a) und Wasserseite (c_w) und konstanter mittlerer Stromdichte j Stoffmenge ausgetauscht wird:

$$j = k \cdot \Delta c \quad (2.27)$$

Sie charakterisiert also die Transporteigenschaften des betrachteten Mediums.

Die Bestimmung von k ist äquivalent zur Bestimmung der Stromdichte j aus Gl. (2.19), wobei k die gemittelte Größe über eine Messstrecke $\Delta z = (z_a - z_w)$ darstellt:

$$k = \frac{1}{\int_{z_w}^{z_a} (D + K_c(z))^{-1} dz} \quad (2.28)$$

2.4.2. Grenzschichtdicke

Die Kenntnis und Bestimmung von Grenzschichtdicken spielt eine wesentliche Rolle in Gasaustauschmessungen. Mit molekularer Grenzschicht (für den Stofftransport) bzw. viskoser Grenzschicht (für den Impulstransport) ist der Bereich gemeint, in dem die molekulare Diffusion bzw. der viskose Transport die Turbulenz überwiegt. Dies bedeutet $D < K_c$ bzw. $\nu < K_p$. Da der Übergang fließend ist, zieht man folgende Betrachtungsweise herbei.

Abbildung 2.2.: Gemitteltes Konzentrationsprofil mit Grenzschichten für eine Löslichkeit $\alpha < 1$

Der Einfluss der Turbulenz wird durch die Größe von korrelierten Fluktuationen oder anschaulicher Wirbeln beschrieben, die an der Grenzfläche $z=0$ verschwinden müssen. Wirbel können nicht über die Phasengrenze hinausragen. Daher fällt der turbulente Term aus Gleichung (2.19) bzw. (2.20) an dieser Stelle weg:

$$j_c = -D \left. \frac{\partial \bar{c}}{\partial z} \right|_{z=0} \quad (2.29)$$

$$j_p = -\nu \left. \frac{\partial \bar{u}_x}{\partial z} \right|_{z=0} \quad (2.30)$$

Als Grenzschichtdicke z_* für den Stofftransport ist der Schnittpunkt des Gradienten an der Grenzfläche mit dem Wert der Konzentration des gut durchmischten Mediums definiert. Diese Asymptote der Funktion $c(z)$ wird allgemein als Bulk-Konzentration c_{bulk} bezeichnet. Abb.2.2 veranschaulicht diese Konstruktion. In Formeln bedeutet dies unter Benutzung von (2.27)

$$z_* = \frac{c_{wo} - c_{bulk}}{\left. \frac{\partial \bar{c}}{\partial z} \right|_{z=0}} = D \frac{\Delta c}{j_c} = \frac{D}{k}. \quad (2.31)$$

Typischerweise ist die Grenzschichtdicke in Wasser aufgrund der langsameren Diffusion viel kleiner. Die Größenordnung liegt je nach Spurenstoff im μm -Bereich. Für Gase wie z.B. CO_2 oder O_2 liegt z_* zwischen $20 \mu\text{m}$ bei hohen und $200 \mu\text{m}$ bei niedrigen Windgeschwindigkeiten (siehe Jähne [21]).

Die Diffusionskonstanten in der Luft sind im Allgemeinen sehr viel größer und damit ist auch luftseitig die Grenzschicht dicker. Hier liegen typische Werte im Bereich 1 - 10 mm.

Analog zur Konzentration lassen sich auch Grenzschichtdicken für den viskosen Impulstransport definieren. Je größer die turbulente Bewegung ist, desto dünner wird die viskose Grenzschicht.

2. Theorie

In der Regel findet man für den Impulstransport Grenzschichtdicken von 600 - 2000 μm .

2.4.3. Löslichkeit

Um Transportgeschwindigkeiten über die Grenzfläche Luft-Wasser bestimmen zu können, ist die Kenntnis der Löslichkeit α des Spurenstoffs erforderlich. Die Größe den Übergang der Konzentration an der Phasengrenze. Die luftseitige Konzentration sei dort c_{ao} , die wasserseitige c_{wo} und es gilt die Beziehung

$$c_{wo} = \alpha c_{ao} \quad (2.32)$$

mit $\alpha \in [0, \infty]$. Gut in Wasser lösliche Stoffe haben ein großen Wert α und umgekehrt. Allgemein spricht man bei Löslichkeiten von $\alpha > 500$ von einem luftseitig kontrolliertem Prozess und bei kleinem α von einem wasserseitig kontrolliertem Prozess [8]. Will man nun die Transfergeschwindigkeit über den gesamten Bereich Luft-Oberfläche-Wasser bestimmen so wird das Konzentrationsgefälle wie folgt zusammengesetzt:

$$\Delta c = \alpha (c_a - c_{ao}) + (c_{wo} - c_w) = \alpha c_a - c_w \quad (2.33)$$

Beispiele zur Größenordnung von Löslichkeiten verschiedener Stoffe sind in Abb. 2.3 zu finden. Es gibt Untersuchungen, welche die Unstetigkeit der Konzentration an Phasengrenzen in Frage stellen. In Mühlfriedel and Baumann [32] wird z.B. ein stetiger Konzentrationsgradient gemessen und diskutiert.

2.4.4. Schmidtzahl

Die Schmidtzahl ist eine dimensionslose Größe, die den Stofftransport mit dem Impulstransport in Beziehung setzt. Sowohl die Diffusionskonstanten D und ν , als auch die turbulenten Diffusionskonstanten K_c und K_p haben die Einheit $[\text{cm}^2/\text{s}]$, so dass folgende Definitionen für die Schmidtzahlen gelten.

$$Sc = \frac{\nu}{D} \quad \text{für die Schmidtzahl in der Grenzschicht} \quad (2.34)$$

$$Sc_{turb} = \frac{K_p}{K_c} \quad \text{für die Schmidtzahl in der turbulenten Schicht} \quad (2.35)$$

Anschaulicher ist die Beschreibung der Schmidtzahl als Maß um wie viel Impuls schneller transportiert wird als Konzentration. Typischerweise ist in der Luftseite $Sc \approx 1$, während wasserseitig starke Änderungen aufgrund der unterschiedlichen Diffusionskonstanten vorliegen. Die Größenordnung für umweltrelevante Gase liegt hier bei 10^3 . Weiterhin ist die Schmidtzahl stark temperaturabhängig. Auch hier sei auf Abb. 2.3 verwiesen.

2.4.5. Schubspannungsgeschwindigkeit

Die Impulsstromdichte (Gleichung (2.16)) ist proportional der Schubspannung $\tau \propto F/A$, also dem Quotienten der Kraft F , die tangential an der Oberfläche A angreift, da nur so Impuls übertragen

Abbildung 2.3.: Löslichkeit α gegen die Schmidtzahl $Sc = \nu/D$ für verschiedene Spurenstoffe, Impuls und Wärme; Punkte kennzeichnen gemessene Werte bei 20°C, Linien Werte im angegebenen Temperaturbereich [°C]; modifizierte Graphik entnommen aus Jähne and Haußecker [24].

2. Theorie

werden kann. Aus Dimensionsgründen muss noch die Dichte ρ multipliziert werden

$$\tau = \rho \left(\nu \frac{\partial \bar{u}_x}{\partial z} - \overline{u'_x u'_z} \right). \quad (2.36)$$

Der Fluktuationsterm $\tau_t = \rho \overline{u'_x u'_z}$, welcher den turbulenzbedingten Impulstransport beschreibt, wird in der Literatur auch als *Reynolds stress* bezeichnet. Es hat sich als sinnvoll erwiesen hier eine neue Größe, die Schubspannungsgeschwindigkeit u_* , zu definieren

$$u_* = \sqrt{\frac{\tau}{\rho}}. \quad (2.37)$$

Von der Dimension ist u_* eine Geschwindigkeit, physikalisch ist sie höhenunabhängig und charakterisiert den vertikalen, konstanten Impulstransport. Dies wird verständlich, wenn man die Schicht betrachtet in welcher die Turbulenz die Einflüsse des viskosen Transports überwiegt. Diese Schicht wird **Prandtl-Schicht** genannt und es ergibt sich mit Gl. (2.36)

$$u_* = \sqrt{\overline{u'_x u'_z}} \quad (2.38)$$

Die Schubspannungsgeschwindigkeit u_* ist also hier von der Größe der Fluktuationen, welche den turbulenten Impulsfluss darstellen. Anschaulich lässt sich u_* demnach als Geschwindigkeit „mit welcher Impuls in die Tiefe transportiert wird“ auffassen.

2.4.6. Windprofil

Die Bestimmung des Windprofils ist im Grunde die luftseitige Lösung der Gl. (2.20). Dies ist jedoch nicht möglich, da die turbulente Diffusionskonstante $K_p(z)$ nicht für den gesamten Höhenbereich bekannt ist. Das Windprofil $\bar{u}(z)$ lässt sich in drei Abschnitte abhängig von der Höhe z gliedern: Die viskose Grenzschicht, der Übergangsbereich und die Prandtl-Schicht.

Für die Schicht nahe der **Grenzfläche** ist im vorherigen Abschnitt 2.3.3 bereits die Abhängigkeit $K(z)$ diskutiert. Unabhängig von der Oberflächenbeschaffenheit gilt immer $K(z=0) = 0$. Dadurch nimmt Gleichung (2.20) die folgende Gestalt an:

$$\tau = \rho \nu \frac{\partial \bar{u}_x}{\partial z} \quad (2.39)$$

Durch einfache Integration ergibt sich für das Windprofil an der Grenzfläche ein linearer Verlauf

$$\bar{u}_x(z) \propto z. \quad (2.40)$$

Betrachtet man nun den Bereich der **Prandtl-Schicht**, bietet sich die Möglichkeit der Bestimmung von $K_p(z)$ mit einer halbempirischen Vorgehensweise über Dimensionsbetrachtungen und experimenteller Bestätigung. Eine detaillierte Beschreibung ist in Roedel [39] oder Jähne [21] dargestellt.

In der von der Turbulenz dominierten Region, geht man davon aus, dass die Änderung der Wind-

geschwindigkeit $\frac{\partial \bar{u}_x}{\partial z}$ ausschließlich von der Schubspannungsgeschwindigkeit u_* und der Höhe z abhängen kann. Unter Einführung der dimensionslosen Karman-Konstanten κ gibt es, um in den Einheiten der Größen konsistent zu bleiben, folgende Kombinationsmöglichkeit:

$$\frac{\partial \bar{u}_x}{\partial z} = \frac{1}{\kappa} \frac{u_*}{z} \quad (2.41)$$

Die *Karman*-Konstante hat den Wert $\kappa = 0.41$ (vgl. Kármán [27]), wobei genauere Diskussionen über die Größe von κ in Tseng et al. [42] zu finden sind. Die Integration bringt die bekannte Form des logarithmischen Windprofils hervor

$$u_x(z) = \frac{u_*}{\kappa} \log\left(\frac{z}{z_0}\right). \quad (2.42)$$

Hierbei wird der Integrationsparameter z_0 allgemein als Rauigkeitsparameter bezeichnet. Der Name begründet sich darin, dass für grobe Bodenstrukturen eine Nullpunktsverschiebung ($-\log(z_0)$) vorgenommen werden muss. Annähernd beträgt der Rauigkeitsparameter 3 % bis 10 % der tatsächlichen Höhe der Hindernisse auf dem Boden. Im Speziellen kann man auch Wellen oder Grenzschichten als Bodenunebenheiten ansehen. Die sehr gute experimentelle Bestätigung des logarithmischen Windprofils untermauert die dargestellte Herangehensweise.

Für die turbulente Diffusionskonstante K_p ergibt sich ein linearer Verlauf in der Prandtl-Schicht

$$K_p = \kappa u_* z \propto z. \quad (2.43)$$

Angemerkt sei hier, dass gleiche Betrachtungen für den Stofftransport im Bereich $D \ll K_c$ zu dem äquivalenten Ausdruck führen

$$K_c \propto z. \quad (2.44)$$

Im **Übergangsbereich** stellt die Interpolationsformel von *Reichardt* [37]

$$K_p(z) = \kappa \nu z_l \left(\frac{u_* z}{\nu z_l} - \tanh\left(\frac{u_* z}{\nu z_l}\right) \right) \quad (2.45)$$

den Übergang zwischen linearem zu logarithmischem Windprofil her bzw. den Übergang von K_p von kubisch zu linear. Die Formel gilt also für die Randbedingung einer glatten Wasseroberfläche. Details zur Integration findet man in [7]. Die Größe z_l ist eine Konstante, die durch experimentelle Bestimmung von Deacon den Wert $z_l \approx 11.7$ hat.

Die drei Bereiche des Windprofils sind in Abb. 2.4 dargestellt.

2.5. Modelle des Gasaustauschs

Eine geschlossene Theorie für die Parameter und Skalierungsfaktoren des Gasaustauschs ist bis heute nicht vorhanden. Vorschläge sind z.B. nach Jähne [20] die Miteinbeziehung der mittleren quadratischen Wellenneigung als geeigneteren Parameter als die Schubspannungsgeschwindigkeit u_* im physikalisch interessanten Bereich des Übergangs zwischen den Randbedingungen einer

2. Theorie

Abbildung 2.4.: Form des Windprofils in die verschiedenen Bereiche unterteilt; modifiziert aus Roedel [39]

glatten zu einer raue Wasseroberfläche (vgl. Abschnitt 2.3.3). Aber auch die Temperaturabhängigkeit der Schmidtzahl und Löslichkeit oder die chemische Reaktivität des Spurenstoffs haben erheblichen Einfluss auf die Transfergeschwindigkeit. Es bedarf also noch einigen genauen Untersuchungen bei unterschiedlichen Rahmenbedingungen um die Theorie zum Gasaustausch zu festigen.

Im Folgenden sollen die wichtigsten Modelle zur Parametrisierung des Gasaustauschs vorgestellt werden. Sie beschreiben alle Ansätze zur Lösung der Transportgleichung (2.8) für die Konzentration. Auf ausführliche Herleitungen wird jedoch verzichtet bzw. auf die Literatur verwiesen. Es sollen vielmehr die grundsätzlichen Annahmen und Einschränkungen erläutert werden.

2.5.1. Filmmodell

Das Filmmodell ist die einfachste Beschreibung des Gasaustausch über die Phasengrenze. Hier ist die Grundannahme, dass molekulare und turbulente Diffusion räumlich getrennt sind und die Transfergeschwindigkeit k nur durch den Gasaustauschprozess in der Grenzschicht bestimmt wird. Das bedeutet, dass in der Grenzschicht $K_c = 0$ und außerhalb der Grenzschicht $D = 0$ angenommen wird. Darin begründet sich auch der Name, da die Grenzschicht wie ein Film auf der Wasseroberfläche liegt.

Die Transferrate k erhält man somit aus der direkten Integration der Gleichung (2.28) mit der Bedingung $K_c = 0$

$$k = \frac{u_*}{z_{+*}} Sc^{-1}. \quad (2.46)$$

Hier ist die in der Literatur oftmals verwendete dimensionslose Höhe z_+ bzw. die dimensionslose Grenzschichtdicke z_{+*} eingeführt mit

$$z_+ = \frac{u_* z}{\nu} \quad z_{+*} = \frac{u_* z_*}{\nu}. \quad (2.47)$$

Experimentell ist bestätigt, dass die Transferrate, speziell der Schmidtzahlexponent, größer ist und Turbulenz auch in der Grenzschicht eine Rolle spielt. Da in diesem Modell jeglicher Einfluss in der Grenzschicht ausgeschlossen wird, stellt diese Transferrate eher eine Untergrenze für den Gasaustausch dar.

In der Literatur ist das Filmmmodell von Liss [30] eingeführt und schon dort die Grenzen des physikalischen Geltungsbereichs angesprochen.

2.5.2. Diffusions-Modell

Dieses Modell schließt die bisherigen Betrachtungen zur turbulenten Diffusionskonstante ein. Die Bezeichnung „small-eddy-Modell“ ist in der Literatur weitläufig benutzter, äquivalenter Name. Hierin begründet sich die Annahme der Skalierung der turbulenten Diffusion mit dem Abstand zur Grenzfläche. Das bedeutet, dass zwar auch in der Grenzschicht turbulenter Transport vorkommt, jedoch weniger effizient als in der Tiefe, in welcher die Wirbel über größere Distanzen wirken.

Je nach angenommener Randbedingung einer glatten oder rauen Wasseroberfläche ändert sich, wie in Abschnitt 2.3.3 beschrieben, die Abhängigkeit der Funktion $K(z)$ in der Grenzschicht von quadratisch bis kubisch. Bezieht man diese Unterscheidung in die Herleitung der Transfergeschwindigkeit mit ein, so erhält man nach Coantic [3] oder Jähne [20] zwei verschiedene Gleichungen:

Für die glatte Oberfläche gilt

$$k \propto u_* Sc^{-2/3} \quad (2.48)$$

und für die wellenbewegte

$$k \propto u_* Sc^{-1/2}. \quad (2.49)$$

Diese beiden Gleichungen zeigen eine unterschiedliche Schmidtzahlabhängigkeit auf. Daher stellt der Schmidtzahlexponent einen wichtigen Parameter zum Verständnis des Gasaustauschs dar. Der experimentelle Zugang ist im Bereich des Umschlagspunkts wesentlich aufwändiger und sensibler auf die Rahmenbedingungen als die Grenzfälle. Für Untersuchungen in diesem Bereich sei auf z.B. Degreif [8] oder Richter [38] verwiesen.

2.5.3. Oberflächenerneuerungs-Modell

In diesem Modell wird ein anderes Konzept zur Beschreibung der Turbulenz in der Grenzschicht verfolgt. Es wird hierbei angenommen, dass auch größerskalige Turbulenzen in die Grenzschicht

2. Theorie

hineinragen und Konzentrationspakete mit einer bestimmten mittleren Rate $\bar{\lambda}$ von der Wasseroberfläche ablösen und in das Wasservolumen befördern. Aus den erstmals von Higbie [19] postulierten periodischen Ereignissen an der Wasseroberfläche, wurde später von Danckwerts [6] ein Modell zur Beschreibung des Gasaustausch formuliert. Die Zeit zwischen zwei Oberflächenerneuerungsprozessen wird als Verweildauer τ bezeichnet, wobei für den Mittelwert $\bar{\tau}$ gilt:

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{\bar{\tau}} \quad (2.50)$$

Während dieser Dauer wird der Transport durch molekulare Diffusion beschrieben. Mit der Annahme einer tiefenunabhängigen Austauschrate kann die Transportgleichung 2.8 modifiziert werden zu

$$\frac{\partial^2 \bar{c}}{\partial t^2} - \frac{\lambda}{D} \bar{c} = 0. \quad (2.51)$$

Aus Dimensionsbetrachtungen folgt nach Jähne [20] für $\bar{\tau}$ eine Abhängigkeit von u_* und der Viskosität ν zu

$$\bar{\tau} \propto \frac{\nu}{u_*}. \quad (2.52)$$

Die Lösung der obigen Differentialgleichung (2.51) unter Berücksichtigung der Randbedingung einer wellenbewegten, rauen Wasseroberfläche liefert wiederum die Transfargeschwindigkeit k von

$$k \propto u_* Sc^{-1/2}. \quad (2.53)$$

Unter Miteinbeziehung der Tiefenabhängigkeit der Erneuerungsrate $\lambda_z = \bar{\lambda} \cdot z$ nach Jähne [21] kann dieses Modell auch für die Randbedingung einer glatten Wasseroberfläche angewendet werden und für k ergibt sich die gleiche Abhängigkeit vom Schmidtzahl exponenten wie in Gleichung (2.48)

$$k \propto u_* Sc^{-2/3}. \quad (2.54)$$

Wie auch im Diffusionmodell angesprochen, stellt der Umschlag des Schmidtzahl exponenten ein physikalisch nicht gelöstes Problem dar.

3. LIF-Methode

In diesem Kapitel werden die Grundlagen und Prinzipien der Laser-Induzierten-Fluoreszenz (LIF)-Messtechnik vorgestellt und erläutert. Die Technik basiert auf der Anregung eines im Wasser gelösten Farbstoffs durch einen Laser und Beobachtung des emittierten Lichts. Zusätzlich wechselwirkt der Farbstoff mit Spurenstoffen, welche den eigentlichen Gasaustausch visualisieren, indem lokale Konzentrationen die Intensität des Fluoreszenzlichts beeinflussen. Die im Abschnitt 3.2.1 erläuterten Gesetzmäßigkeiten für diese lokale Beeinträchtigung der Fluoreszenz erlauben direkte Berechnungen der absoluten Konzentrationsverteilung des Spurenstoffs.

Erstmals wurde die LIF-Methode von Hiby et al. [18] angewendet, um die Konzentrationsverteilung in Rieselfilmen zu messen. Die ersten LIF-Experimente zu Gasaustauschmessungen führten Pankow and Asher [35] durch. In Jähne [22] sind frühe 2-dimensionale Visualisierungsaufnahmen an einem Wind-Wellenkanal zu sehen. Seitdem erreichte die Messmethode vielseitige Verwendung, wobei z.B. von Duke and Hanratty [10], Falkenroth et al. [13], Walker and Peirson [44] oder Herlina and Jirka [16] O_2 als Spurengas verwendet wurde. Indirekte, pH-Wert abhängige Visualisierungen mit CO_2 oder HCL sind in Arbeiten von Asher and Litchendorf [1], Variano and Cowen [43], Münsterer and Jähne [34] oder Herzog [17] zu finden. Grundsätzlich sollte die LIF-Methode den Gasaustausch zwischen Luft und Wasser nicht invasiv untersuchen. Dies setzt voraus, dass der Farbstoff bzw. das Fluoreszenzmittel nicht oder nur kontrolliert reaktiv mit dem Spurenstoff ist.

In dieser Arbeit wird die Quenching-Methode angewendet. Dies bedeutet Fluoreszenzlöschung in Abhängigkeit von der lokalen Konzentration des Spurengases O_2 , der daher Quencher genannt wird. Die O_2 -Quenching Methode nutzt den natürlichen Luftsauerstoff und so ist keine Zugabe von teilweise gesundheitskritischen Spurenstoffen notwendig. Zudem ist der Nachweis direkt und es treten keine chemischen Reaktionen der Sauerstoffmoleküle mit dem Farbstoff auf.

Im Folgenden wird näher auf die Messtechnik und den verwendeten Farbstoff des Rutheniumkomplexes RuBPS eingegangen.

3.1. Lumineszenz

Das Grundprinzip der LIF-Methode basiert auf Anregung des im Wasser gelösten Farbstoffs und Beobachtung des emittierten Lichts. Auf die induzierte Lumineszenz wird in den nächsten Abschnitten eingegangen.

3.1.1. Induzierte Lumineszenz von Molekülen

Mit Lumineszenz bezeichnet man im Allgemeinen den Übergang in einem physikalischen System von einem energetisch angeregten in den Grundzustand unter Aussendung von elektromagnetischer Strahlung. In diesem Fall ist das physikalische System ein Molekül bzw. Farbstoff. Die wichtigsten strahlenden und strahlungslosen Übergänge lassen sich in einem typischen Termschema eines Moleküls darstellen. Abbildung 3.1 zeigt diese Verhältnisse des Singulett- und Triplettsystems. Die Unterscheidung zweier Systeme basiert auf der Zusammensetzung der Elektronenspins

Abbildung 3.1.: Jablonski-Diagramm zur Veranschaulichung der Fluoreszenz und Phosphoreszenz

und deren Kopplung zur Gesamtspinquantenzahl S . Der Singulett-Zustand bezeichnet die Konfiguration des Elektronengesamtspins mit $S = 0$, im Triplett-Zustand koppeln die Elektronenspins zu einem Gesamtspin von $S = 1$.

Die Anregung des Moleküls erfolgt durch Absorption des eingestrahlten Lichts, hier mit einem Laser. Diese Form von induzierter Lumineszenz mit monochromatischem Licht hat den Vorteil einer definierten Anregung, ohne dass Dispersionseffekte im Medium einer kontinuierlichen oder breitbandigen Anregung berücksichtigt werden müssen.

Die Intensität des Laserlichts wird nach dem **Absorptions-Gesetz von Lambert-Beer**

$$I(x) = I_0 \exp(-\epsilon c x) \quad (3.1)$$

in der Probelösung abgeschwächt. I_0 bezeichnet die Anfangsintensität des Laserlichts, ϵ den Medium-spezifischen Extinktionskoeffizienten und c die Konzentration der absorbierenden Substanz in der Flüssigkeit.

Die Energie der Laserlichtquanten wird von Farbstoffen dazu benutzt, um einen höherenergetischen, elektronischen Zustand zu erreichen. Es sei angemerkt, dass durch diese Absorption vorwiegend der Singulett-Zustands angeregt wird, da die Übergangswahrscheinlichkeit in einen Triplett-Zustand vernachlässigbar klein ist. Dieser angeregte Zustand ist instabil und das Elektron

hat verschiedene Möglichkeiten zur Relaxation:

1. Strahlunglose Prozesse

In solchen Prozessen wird die Anregungsenergie in Form von Schwingung, Rotation und Translation auf Moleküle in der Umgebung übertragen. Die Zeitskalen liegen zwischen ca. 10^{-14} s und 10^{-11} s. So lässt sich verstehen, warum Lichtemission vorwiegend aus dem energetisch tiefsten Anregungszustand erfolgt und das unabhängig von der Wellenlänge des eingestrahlten Lichts. Man spricht hier von *innerer Umwandlung*.

Weiterhin ist der Prozeß der *Interkombination*, begünstigt durch die Spin-Bahn-Kopplung, wichtig für die Erklärung der Besetzung des Triplett-Zustands. Er ist ebenfalls strahlungslos und verantwortlich für das Auftreten der im Folgenden beschriebenen Phosphoreszenz.

2. Lumineszenz

Die Lumineszenz, d.h. die lichtemittierenden Prozesse, lassen sich auf Basis der Lebensdauer kategorisch aufteilen (vgl. [15]):

Fluoreszenz bezeichnet den strahlenden Übergang zwischen einem angeregten Singulett-Zustand und dem Grundzustand. Typische Lebensdauern dieser Übergänge liegen im Bereich von ca. 10^{-9} s bis 10^{-7} s. Die spektrale Verteilung der Fluoreszenz entspricht, wie aus Abb. 3.1 ersichtlich, der Möglichkeit des Übergangs in verschiedene Energieniveaus des Grundzustands. Im Gegensatz zur Phosphoreszenz ist die Fluoreszenz spinerlaubt ($\Delta S = 0$) und hat somit keine verschwindende Übergangswahrscheinlichkeit bzgl. elektrischer Dipolübergänge. Das emittierte Licht ist in der Regel energieärmer als die Anregung, da oftmals strahlunglose Prozesse von höheren angeregten Singulettzuständen in den tiefsten angeregten, dem eigentlichen, fluoreszierenden Übergang vorausgehen.

Phosphoreszenz ist die Relaxation vom angeregten Triplett- in den Grundzustand unter Aussendung von Licht. Der eigentlich durch die Verletzung der Auswahlregel für den Spin verbotene Umklappübergang mit $\Delta S = 1$, hat eine wesentlich längere Lebensdauer mit ca. 10^{-6} s bis 10^2 s als die Fluoreszenz. Anregungen höherer Triplettzustände geben ihre Energie schnell strahlungslos ab und befinden sich schließlich im metastabilen, tiefsten Triplett Grundzustand. Der verbotene, strahlende Übergang in den Singulett-Grundzustand ist durch die Spin-Bahnkopplung mit geringer Wahrscheinlichkeit möglich. Für Vertiefungen und detaillierte Beschreibungen sei auf Haken and Wolf [15] verwiesen.

3.1.2. Quantenausbeute

Die Quantenausbeute ϕ ist im Bezug auf die Fluoreszenz das Verhältnis der Anzahl der vom Farbstoff emittierten Lichtquanten N_{em} zu der Anzahl der absorbierten Quanten N_{abs} . Demnach gilt für die Quantenausbeute ϕ

$$\phi = \frac{N_{em}}{N_{abs}}. \quad (3.2)$$

Es können Werte zwischen 0, falls es keinen strahlenden Übergang gibt, und 1, wenn alle Abregungen lumineszieren, angenommen werden.

3. LIF-Methode

3.1.3. Intensitätsverteilung der induzierten Fluoreszenz

Generell gilt für die lokale induzierte Fluoreszenz $I_{F_0}(\vec{x})$ bei Anregung mit der Intensität I und einer Konzentrationsverteilung $c(\vec{x})$

$$I_{F_0}(\vec{x}) \propto \frac{I(\vec{x})}{1 + I(\vec{x})/I_{sat}} c(\vec{x}). \quad (3.3)$$

I_{sat} ist die Sättigungsintensität für den Farbstoff. Für schwache, d.h. nicht gesättigte, Anregung des Farbstoffs $I(\vec{x}) \ll I_{sat}$ vereinfacht sich die Formel zu

$$I_{F_0}(\vec{x}) \propto I(\vec{x}) c(\vec{x}) \quad (3.4)$$

Für die induzierte Fluoreszenz mit einem Laser wird das Absorptionsgesetz (3.1) miteinbezogen. Es folgt der Zusammenhang zwischen der Fluoreszenz $I_F(x)$ und der Konzentration des Farbstoffs c , welche hier als homogen angenommen wird ($c(\vec{x}) = c$)

$$I_{F_0}(x) \propto \phi c I_0 \exp(-\epsilon c x). \quad (3.5)$$

Diese Formel liegt allen LIF-Experimenten zugrunde. Zur detaillierteren Betrachtung siehe Crimaldi [4]. Im Folgenden werden die Verhältnisse der angeregten Fluoreszenz unter Anwesenheit von fluoreszenzbeeinflussenden Spurengasen beschrieben.

3.2. Quenching-Methode

Unter Quenching versteht man die Auslöschung bzw. Verringerung des emittierten Fluoreszenzlichts des Farbstoffs. Die Energie der Fluoreszenz wird dabei auf einen Spurenstoff (Quencher) strahlungslos übertragen, ohne dass eine chemische Veränderung des Farbstoffs erfolgt. Für diese Überführung des angeregten Farbstoffs in den Grundzustand sind verschiedene Effekte verantwortlich. Als *dynamisches Quenching* bezeichnet man die Abregung durch Impulsübertrag auf den Quencher mit letztendlicher Umsetzung in Wärmeenergie. Bei *statischem Quenching* bildet sich ein nichtfluoreszierender Komplex aus Quencher und Farbstoff. Über zeitaufgelöste Messungen der Fluoreszenzlebensdauer oder die Messung der Temperaturabhängigkeit kann untersucht werden, welche Art von Quenching überwiegt. Für alle Arten ist jedoch ein lokaler Kontakt innerhalb der Lebensdauer des angeregten Farbstoffs notwendig. Also ist die lokale Intensitätsverteilung unmittelbar mit der räumlichen Konzentration des Quenchers verknüpft.

Hier wird als Quencher der in das Wasservolumen transportierte Sauerstoff O_2 benutzt. Studien über den Mechanismus des Sauerstoffquenching sind beispielsweise in [11], [25] oder [26] zu finden.

3.2.1. Stern-Volmer Formel

Die Stern-Volmer Gleichung wurde im Jahr 1919 von Otto Stern und Max Volmer in [41] veröffentlicht und beschreibt das Phänomen der Fluoreszenzauslöschung. Sie gibt die Abhängigkeit der

lokalen Konzentration des Quenchers $c_q(\vec{x})$ von der emittierten Intensität der Fluoreszenz $I_F(\vec{x})$ wieder

$$I_F(\vec{x}) = \frac{I_{F_0}(\vec{x})}{1 + K_{SV} c_q(\vec{x})}. \quad (3.6)$$

Hier bezeichnet I_{F_0} die Intensität der Fluoreszenz bei Abwesenheit jeglicher Quenchemoleküle und K_{SV} die Stern-Volmer Konstante für O_2 und dem im nächsten Kapitel 3.3 vorgestellten Farbstoff des Rutheniumkomplexes RuBPS. Sie hat einen von Castellano and Lakowicz [2] experimentell bestimmten Wert $K_{SV} = 11300$.

Die Gleichung ist nur gültig unter der Voraussetzung der gleichen Erreichbarkeit aller Farbstoffmoleküle durch den Quencher, d.h. $K_{SV} = \text{const}$ im gesamten Volumen. Ebenso darf der Auslöschungsprozess der Fluoreszenz durch den Quencher nur durch einen Mechanismus erfolgen. Dies bedeutet, dass bei Mischung von dynamischem und statischem Quenchen die Formel abgewandelt werden muss. Für die hier angewendete Methode werden die Voraussetzungen als gegeben angenommen.

Mit dieser Formel lässt sich nun experimentell mit der Kenntnis von I_{F_0} die Konzentration des Quenchers $c_q(\vec{x})$ bestimmen.

$$c_q(\vec{x}) = \left(\frac{I_{F_0}(\vec{x})}{I_F(\vec{x})} - 1 \right) \frac{1}{K_{SV}} \quad (3.7)$$

3.2.2. Stokes Shift

Wie im Kapitel 3.1.1 erläutert ist das Emissions- gegenüber dem Absorptionsspektrum im Allgemeinen in den langwelligeren Bereich verschoben. Ein Maß für diese Verschiebung ist die Differenz der beiden Intensitätsmaxima, der sogenannte Stokes-Shift. Abbildung 3.2 veranschaulicht diese Definition.

Abbildung 3.2.: Stokes-Verschiebung zwischen Absorption und Emission eines strahlenden Moleküls

3. LIF-Methode

Die Größe dieser Verschiebung ist ein wichtiges Kriterium in der Wahl des Farbstoffs für LIF-Experimente. Je größer sie ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit der Reabsorption von emittiertem Licht. Da in LIF-Experimenten die Anregung im Wasservolumen erfolgt und dadurch das emittierte Licht eine Strecke im Medium zurücklegt, muss der Effekt der Reabsorption vernachlässigbar sein.

3.3. Farbstoff Ruthenium

Der im Abschnitt 3.3.1 vorgestellte Farbstoff muss für die hier gewählte O₂-Quenching Methode eine Sauerstoff-sensitive Lumineszenz aufzeigen. An den Farbstoff sind jedoch eine Reihe weiterer Anforderungen zu stellen:

- Keine Oberflächenaktivität bzw. Bildung von Oberflächenfilmen, da dadurch Grenzschichtdicke und Schubspannungsgeschwindigkeit beeinflusst werden.
- Photobleaching, d.h. Zerstörung der Farbstoffmoleküle durch die Lasereinstrahlung, sollte vernachlässigbar sein.
- Durch einen möglichst großen Stokes-Shift sollte Reabsorption des emittierten Lichts vermieden werden.
- Eine gute Löslichkeit in Wasser ist wichtig für eine homogene Verteilung des Farbstoffs.
- Die Intensität des emittierten Lichts sollte möglichst hoch sein, was gleichbedeutend mit einer großen Quantenausbeute bzw. einer guten Absorption des Laserlichts ist.
- Eine große Stern-Volmer-Konstante garantiert eine hohe Sensibilität für den Eintrag von Sauerstoff in Wasser.

Inwiefern der Rutheniumkomplex diese Anforderungen erfüllt, wird im Folgenden beschrieben.

3.3.1. Chemischer Aufbau des Rutheniumkomplexes

Die Verwendung des Rutheniumkomplexes (Ru[dpp(SO₃Na)₃]₂Cl₂) wurde erstmals von Castellano and Lakowicz [2] als in Wasser gelöster Lumineszenzfarbstoff für O₂ als Quencher vorgeschlagen. In den Arbeiten von Falkenroth [12] und Münsterer [33] wurde der Farbstoff für wasserseitige Grenzschichtvisualisierungen eingesetzt.

Die Abkürzung dpp steht für 4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline und dpp(SO₃Na)₃ für die drei, insgesamt 2-fach negativ geladenen, (SO₃Na)-Liganden steht. In der Literatur wird dieser Ausdruck oftmals mit BPS (disodium batho-phenanthroline-disulfonate) abgekürzt. In Abbildung 3.3 ist die chemische Struktur von RuBPS dargestellt.

Die Summenformel des Farbstoffs lautet C₇₂H₄₂N₆Na₄O₁₈RuS₆, womit die Molare Masse M = 1664.58 g/mol beträgt.

Abbildung 3.3.: Chemische Struktur des Rutheniumkomplexes; Quelle: www.applichem.de

Das zentrale Ruthenium (Ru) Ion ist symmetrisch von den 3 Liganden umgeben. Durch diese 3-dimensionale Symmetrie zeigt der Rutheniumkomplex keine Oberflächenaktivität. Weiterhin ist RuBPS mit den ionisierten Sulfit-Gruppen (SO_3^-) RuBPS ausgezeichnet in Wasser löslich.

Wie in [2] beschrieben, kann über die Lebensdauer τ der Lumineszenz die Stern-Vollmer Konstante berechnet werden. Die Lebensdauer ist abhängig von der Mengen an gelöstem O_2 und beträgt $\tau = 3.7 \cdot 10^{-6} \text{s}$ bei verschwindender Sauerstoffkonzentration in Wasser, $\tau = 0.93 \cdot 10^{-6} \text{s}$ bei mit dem Luftsauerstoff gesättigter Lösung und $\tau = 227 \cdot 10^{-6} \text{s}$ im Gleichgewicht mit einer 100 %igen Sauerstoffatmosphäre. Mit dem Wert von $K_{SV} = 11300$ ist der in Wasser gelöste Farbstoff RuBPS hochsensibel auf kleinste Änderungen der Sauerstoffkonzentration.

Das emittierte Licht des Rutheniumkomplexes entspricht dem Übergang vom Triplett- in den Grundzustand und ist daher formal der Phosphoreszenz zuzuordnen. Die Lebensdauer ist jedoch kürzer als die der meisten phosphorizierende Farbstoffe, so dass die Emission nicht komplett vom Quencher O_2 ausgelöscht werden kann. Details dazu sind in [29] ausführlich zu finden.

Phosphorizierenden Farbstoffe für Visualisierungstechniken sind wenig verbreitet. Daher steht zwar der Name Laser-Induzierte-Fluoreszenz im Widerspruch zu dieser Konstellation wird aber dennoch benutzt.

3.3.2. Photobleaching von Ruthenium

Unter Photobleaching versteht man den Effekt der Zerstörung des Farbstoffs unter Lichteinstrahlung. Die Folgen sind eine Lumineszenzänderung ohne Einwirkung des Spurenstoffs. Daher muss das Ausbleichen für verlässliche Messdaten vernachlässigbar sein.

Langzeitmessungen von 1.5 Stunden bei der maximalen Leistung (80 mW) des verwendeten Lasers zeigen eine relative Abweichung von ca. 1 % der Intensität der Lumineszenz. Demzufolge ist Bleaching in LIF-Messungen, auch in Betracht der kurzen Messdauern von nur wenigen Sekunden, vernachlässigbar. Eine zusätzliche Umwälzung der Flüssigkeit sollte den Effekt nahezu

3. LIF-Methode

vollständig unterdrücken.

3.3.3. Absorptions- und Emissionsspektrum

Betrachtet man das Absorptions- und Emissionsspektrum von RuBPS, so erhält man weitere Informationen über den Farbstoff. Abbildung 3.4 zeigt die auf ihr lokales Maximum normierten Spektren. Das Absorptionsspektrum wurde mit einem *Agilent UV-Vis* Spektrometer mit integriertem Photodiodenarray aufgenommen. Das Emissionsspektrum entstammt aus Messungen von Friedl [14] mit einem *Ocean Optics* Spektrometer mit Beleuchtung durch den später verwendeten Laser.

Abbildung 3.4.: Spektren und Stokes-Shift von RuBPS, Daten für die Emission entnommen aus [14].

Die emittierte Wellenlänge des Laser von $\lambda_l = 445$ nm ist, wie in der Abb. 3.4 zu erkennen, nahe einem Absorptionsmaximum des Farbstoff. Es existieren laut des Datenblatts von *Applichem* für RuBPS mehrere Absorptionsmaxima $\hat{\lambda}_{abs} = 277$ nm, 437 nm und 460 nm, wobei mit dem Laser nicht im UV-Bereich angeregt werden kann. Die Wellenlänge der maximalen Emission ist vorgegeben mit $\hat{\lambda}_{em} = 617$ nm und wird durch die Daten bestätigt. Daraus ergibt sich der Stokes-Shift von RuBPS aus der Differenz zwischen $\hat{\lambda}_{em}$ und dem nächstgelegenen $\hat{\lambda}_{abs}$ zu

$$\Delta \lambda = 157 \text{ nm} \quad (3.8)$$

Dieser im Vergleich zu anderen Farbstoffen große Wert und die damit verbundene geringe Reabsorption der Phosphoreszenz von RuBPS, sprechen für die Verwendung in LIF-Experimenten. Auch die Lage der Absorptionsmaxima lassen Laserlicht im wesentlich einfacher zu handhabenden sichtbaren Bereich zu.

4. Kalibration und vorbereitende Experimente

4.1. Scheimpflug

Mit der in dieser Arbeit beschriebenen Messtechnik sollen vertikale Konzentrationsprofile in der wasserseitigen Grenzschicht aufgenommen werden. Daher ist bei der Positionierung der Kamera darauf zu achten, dass die Wasseroberfläche auch bei Wellengang nicht verdeckt ist. Die Kamera wird dazu in einem Winkel von 30° gegen die Vertikale ausgerichtet, so dass sie von schräg unten auf die Wasseroberfläche blickt. Der neu konstruierte Kanal (siehe Kapitel A) bietet einen optischen Zugang für die gewählte Position der Kamera indem die Seitenwände in Windrichtung schräg (in einem Winkel von 30°) eingebaut wurden. Kamera-, Objektiv- und Schärfenebene sind nun jedoch nicht mehr parallel. Um dennoch ein senkrechtes Profil scharf abzubilden wird das Prinzip der Scheimpflug Optik angewendet.

4.1.1. Scheimpflug Bedingung

Die von *Theodor Scheimpflug* im Jahr 1907 formulierte Bedingung besagt, dass auch dann eine scharfe Abbildung existieren kann, wenn Objektebene, Hauptebene der Linse bzw. des Objektivs und Bildebene, in diesem Fall der Chip der Kamera, nicht parallel zueinander ausgerichtet sind. Die drei Ebenen müssen sich hierfür in einer gemeinsamen Geraden schneiden. Das Gesetz ist in Abb. 4.1 veranschaulicht.

Die Linsengleichung

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{b} + \frac{1}{g} \quad (4.1)$$

wobei f die Brennweite der Linse, b die Bild- und g die Gegenstandsweite ist, verliert bei dieser Anordnung der Optik nicht ihre Geltung. Die weniger intuitive Verkippung der Bild- gegen die Objektebene wird veranschaulicht, wenn man die Abbildung eines Bildpunkts betrachtet.

In Abb. 4.1 hat die Pfeilspitze im Objekt den Abstand g_1 von der Linsenebene und wird entsprechend der Linsengleichung (4.1) in der Entfernung b_1 scharf abgebildet. Konstruiert man die scharfe Abbildung für mehrere Punkte, so wird ersichtlich, dass der Pfeil, wie zu erwarten, seine Orientierung umkehrt. Zusätzlich werden Objektpunkte mit größerer Entfernung zur Linsenebene näher zur Linse abgebildet und umgekehrt.

Bemerkenswert bei dieser Anordnung ist, dass jeder Punkt im Bild einen anderen Vergrößerungsmaßstab besitzt. Je nachdem wie stark diese Verzerrung ist, kann das Bild nachträglich korrigiert werden.

4. Kalibration und vorbereitende Experimente

Abbildung 4.1.: Skizze zum Scheimpflug Aufbau.

4.1.2. Optischer Aufbau

Zum Einstellen der Scheimpflugbedingung wird unter Verwendung einer Dalsa Falcon Kamera (Beschreibung siehe Kapitel 5.1.2) ein Objektiv benötigt, dessen Linsenebene gegenüber dem Bildsensor verkippt und verschoben werden kann. Das verwendete Objektiv ist ein Nikon Shift/Tilt Objektiv (detaillierte Beschreibung in Kapitel 5.1.2). Zur Vermeidung von Dispersionseffekten in der Glasscheibe ist es wichtig, dass die Linsenebene parallel zur Scheibe des Windkanals verläuft. Dazu ist Kamera auf einer 3-dimensional rotierbaren Manfrotto Halterung montiert. Es sind demnach ausreichend viele Freiheitsgrade vorhanden um die Kamera und das Objektiv auszurichten. Graphisch dargestellt ist die Position der Kamera in Abb. 5.1 des nächsten Kapitels.

Zum Justieren des Objektivs wird ein Streifentarget verwendet, das an die Position angebracht wird, an welcher später der Laserstrahl für LIF-Experimente verläuft. Deshalb erfolgt die Ausrichtung des Targets vertikal und direkt unter der Wasseroberfläche. Das Target hat eine Fläche von 5×5 cm und horizontale schwarze Linien mit einer Dichte von 5/mm und einer Linienbreite von $200 \mu\text{m}$. Da bei der Kalibrierung die Bedingungen möglichst den Bedingungen des Experiments entsprechen sollen, wird das Target mit einer roten LED beleuchtet. Grund hierfür ist die rote Farbe der Lumineszenz des Rutheniumkomplexes RuBPS. Das Objektiv ist darauf optimiert, chromatische Abberationen in Luft zu reduzieren. In einem Medium können diese Abberationen demnach auftreten. Folglich ist nahezu monochromatisches Licht empfehlenswert. Zur Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung befindet sich vor der Diode eine Diffusorscheibe.

Anhand der Abbildung der Streifenstruktur des Targets unter der Wasseroberfläche wird nun die Schärfenebene gefunden (vgl. dazu Abb. 4.2a und 4.2b).

Abbildung 4.2b zeigt das Intensitätsprofil längs der grünen Markierung in Abb. 4.2a, welches im Fokus gleichmäßig steile Kanten zeigen sollte. Im Fall einer homogenen Beleuchtung, wie es hier im linken Abschnitt des Bilds 4.2a näherungsweise gegeben ist, kann die Höhe der Maxima ebenfalls als Kriterium für die Fokusebene herangezogen werden.

Für die Einstellung der Optik ist nur der Teil im Bild relevant, welcher unter der Wasseroberflä-

(a) Kamerabild des Targets um 90° nach rechts gedreht; Die Wasseroberfläche verläuft entlang der roten Markierung.

(b) Zeilenprofil entlang der grünen Linien in (a); Anstieg der Intensität ab Pixel 800 aufgrund von Reflexionen an der Wasseroberfläche.

Abbildung 4.2.: Aufnahmen der Kamera bei erfüllter Scheimpflugbedingung.

che liegt. Im Bild 4.2a ist diese mit einer roten Markierung gekennzeichnet und verläuft vertikal bis sie am Rand des Targets aufgrund der Oberflächenspannung leicht gekrümmt wird. Beachtet werden muss, dass die Aufnahmen um 90° nach rechts gedreht sind.

4.2. Eichung

Nun werden mit Hilfe der Bildverarbeitungssoftware *Heurisko* die einzelnen Streifen in Abb. 4.2b über einen Schwellwertfilter detektiert und der Schwerpunkt jedes Streifens als seine genaue Position gesetzt. Somit wird eine Sub-Pixel-Genauigkeit im Maßstab erreicht. Mit der Kenntnis, dass die Streifen auf dem Target einen Abstand von $200\ \mu\text{m}$ haben, lässt sich der Maßstab bestimmen.

In Abb. 4.3 ist die Skala der Streifen-Positionen auf dem Target gegen die Abstände in Pixeln auf dem Kamerachip aufgetragen. Der Fitparameter der Steigung bzw. des Abbildungsmaßstabs beträgt $m_{Bild} = 11.4\ \mu\text{m}/\text{Pixel}$. Gleichzeitig nimmt ein Pixel auf dem Kamerachip die Fläche von

4. Kalibration und vorbereitende Experimente

Abbildung 4.3.: Eichung

$7.4 \times 7.4 \mu\text{m}$ ein. Also ist hier der Maßstab $m_{chip} = 7.4 \mu\text{m}/\text{Pixel}$, womit der Vergrößerungsfaktor V folgendermaßen zu bestimmen ist:

$$V = \frac{m_{chip}}{m_{Bild}} = 0.65$$

Die untere Grafik in Abb. 4.3 zeigt die Residuen der linearen Fitfunktion gegenüber den Positionen. Deutlich zu erkennen ist eine Struktur die keinem Rauschen zuzuordnen ist. Eine nichtlineare bzw. quadratische Fitfunktion würde den Verlauf der Werte besser widerspiegeln. Dies hätte einen variablen Vergrößerungsfaktor zur Folge und die Möglichkeit das Bild zu entzerren. Der Korrekturprozess ist ausführlich in Friedl [14] nachzulesen. In Rahmen dieser Arbeit wird jedoch darauf verzichtet, da die Verzerrung auf maximal $40 \mu\text{m}$ bzw. 4 Pixel beschränkt ist.

4.3. Einstellung des Konzentrationsgradienten

Um in LIF-Messungen ein gutes Signal zu Rausch Verhältnis zu bekommen, ist ein großer Gradient zwischen Luft- und Wasserkonzentration des Spurenstoffs wichtig. Die Grenzschichtdicke ist zwar unabhängig von der Bulk-Konzentration, aber es ist weitaus einfacher und exakter sie bei hohem Kontrast in der Bildverarbeitung zu bestimmen.

In den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Messungen wird als Spurenstoff der Luftsauerstoff O_2 verwendet. Im gesättigten Gleichgewicht ist sowohl die luftseitige Konzentration c_a als auch die wasserseitige Konzentration c_w über die gesamte Höhe konstant. Verknüpft sind diese beiden Werte über die Löslichkeit α (siehe Abb. 6.1)

$$c_{w_s} = \alpha c_{a_s}. \quad (4.2)$$

Mit einer Löslichkeit $\alpha = 0.032$ (Sander [40]) von Sauerstoff und einer gemessenen luftseitigen Sauerstoffkonzentration von $c_{a_s} = 20.9 \% \hat{=} 298.6 \text{ g/l}$ ergibt sich ein theoretischer Wert für die im

Abbildung 4.4.: Boxmodell; κ Austauschrate durch Diffusion; λ Austauschrate des Oxygenators

Wasser gelöste Sauerstoffkonzentration von $c_w = 9.55$ mg/l.

Die mit der im Bypass installierten Sauerstoffsonde bestimmte Bulk-Konzentration im Wasser c_w liegt bei $c_w = 8.75$ mg/l, also etwas niedriger. Grund hierfür ist wahrscheinlich die temperaturabhängige Löslichkeit α mit Abhängigkeit vom Reinheitsgrad des VE-Wassers.

Nun wird mit einem Oxygenator (Funktionsweise siehe Kapitel A.2.1) ein möglichst großer Konzentrationsunterschied zur Sättigungskonzentration c_{w_s} erzeugt. Die Einstellzeit τ des Oxygenators und die minimal erreichbare Konzentration c_{min} von gelöstem Sauerstoff im Wasser werden im nächsten Abschnitt thematisiert.

4.3.1. Herleitung der Einstellzeit und Minimalkonzentration

Um die bei eingeschaltetem Oxygenator erreichbare minimalen Konzentration von O_2 c_{min} und die benötigte Einstellzeit τ theoretisch zu beschreiben, wird sich des Boxmodells bedient. Veranschaulicht ist dieses Modell in Abb. 4.4. Grundsätzliche Annahme ist eine konstante Luftkonzentration $c_a = c_{a_s} = \text{const}$, da hier Änderungen auf wesentlich größeren Zeitskalen stattfinden. Zudem strömt aufgrund von undichten Stellen Frischluft mit einer Leckrate (vgl. dazu Kapitel A.4) in den Kanal. In Abbildung 4.4 bezeichnet κ die Rate mit welcher Sauerstoff über die Transportprozesse der molekularen und turbulenten Diffusion in das Wasservolumen gelangt. λ steht für die Rate mit welcher Sauerstoff dem Wasser im Oxygenator entzogen wird.

Für die Invasion von O_2 durch die Wasseroberfläche gilt

$$\dot{c}_w = \kappa (\alpha c_a - c_w) \quad (4.3)$$

und für die Sauerstoff-Evasion im Oxygenator.

$$\dot{c}_w = -\lambda c_w. \quad (4.4)$$

4. Kalibration und vorbereitende Experimente

Für die Gesamtbilanz gilt also folgende lineare Differentialgleichung 1. Ordnung:

$$\dot{c}_w = \kappa \alpha c_a - (\kappa + \lambda) c_w \quad (4.5)$$

Da c_a als konstant angenommen wird, handelt es sich um eine DGL, die durch einen allgemeinen exponentiellen Ansatz gelöst wird:

$$c_w(t) = a \exp(b t) + c \quad (4.6)$$

Durch Einsetzen in Gleichung (4.5) und unter Verarbeitung der Randbedingung

$$c_w(t = 0) = \alpha c_a$$

können die Konstanten a, b und c im Ansatz (4.6) bestimmt werden. Für den Zeitverlauf der Konzentration gilt:

$$c_w(t) = \frac{\lambda \alpha c_a}{\kappa + \lambda} \exp\left(-\frac{t}{\kappa + \lambda}\right) + \frac{\kappa \alpha c_a}{\kappa + \lambda} \quad (4.7)$$

Die Einstellzeit τ ist also die reziproke Summe der beiden Austauschraten $\frac{1}{\kappa + \lambda}$ und beschreibt die Zeitspanne, nach welcher die Anfangskonzentration auf $1/e$ (abzüglich c_{min}) abgefallen ist. Die Minimalkonzentration c_{min} ergibt sich aus dem Grenzfalle $c(t \rightarrow \infty) = c_{min} = \frac{\kappa \alpha c_a}{\kappa + \lambda}$. Da für den Oxygenator die Austauschrate nicht bekannt ist, sind die Parameter experimentell zu bestimmen.

4.3.2. Verlauf der O₂ Konzentration mit Oxygenator

Abbildung 4.5.: Verlauf der O₂ Konzentration nach Einschalten des Oxygenators

Für die Messung des Konzentrationsverlaufs von O₂ wurde mehr als 12 Stunden vor Messbeginn Wasser in den Kanal gelassen. So ist sichergestellt, dass das System anfangs gesättigt ist. Nach Einschalten des Oxygenators sorgt die Bypasspumpe für eine stetige Durchmischung. Die Messdaten der wasserseitigen Sauerstoffsonde sind in Abb. 4.5 aufgetragen und eine dem Ansatz

4.4. Bestimmung der Optimalkonzentration von RuBPS

für die Lösung der DGL (4.5) entsprechende Exponentialfunktion gefittet.

Die gesuchten Parameter haben die Werte:

$$\text{Einstellzeit } \tau = 144 \text{ s} \quad \text{Minimalkonzentration } c_{min} = 0.51 \text{ mg/l}$$

Es ist zu empfehlen länger als die Einstellzeit τ zu warten, bevor mit LIF-Messungen begonnen wird. Eine Vorlaufzeit von ca. 15 min scheint, wie in der Abb. 4.5 ersichtlich, ein vernünftiger Wert.

4.4. Bestimmung der Optimalkonzentration von RuBPS

Über die Konzentration des Farbstoffs wird in LIF-Experimenten der Intensitätsverlauf der Lumineszenz geregelt. Für diese Intensität $I_F(c_{ru}, z)$ und den absorbierenden Farbstoff RuBPS mit der Konzentration c_{ru} gilt die in Kapitel 3.1.1 beschriebene Gleichung

$$I_F(c_{ru}, z) = \phi \epsilon c_{ru} I_0 \exp(-\epsilon c_{ru} z). \quad (4.8)$$

Da in den durchgeführten LIF-Experimenten die Lasereinstrahlung von unten erfolgt, aber der beobachtete Bereich unmittelbar unter der Wasseroberfläche ist, sollte die Konzentration des Farbstoffs RuBPS so gewählt werden, dass dort die Intensität maximal wird. Diese Optimalkonzentration c_{opt} wird theoretisch über die Ableitung von $I_F(c_{ru}, z)$ bestimmt:

$$0 = \frac{dI_F(c_{ru}, z)}{dc_{ru}} \propto (1 - \epsilon c_{opt} z) \quad \longleftrightarrow \quad c_{opt} = \frac{1}{\epsilon z}. \quad (4.9)$$

Die betrachtete Absorptionsstrecke z ist die Strecke vom Kanalboden bei $z=0$ bis zur Wasseroberfläche bei $z=12.5$ cm. Für die optimale Konzentration gilt also:

$$c_{opt} = \frac{1}{\epsilon 12.5 \text{ cm}}$$

Experimentell besteht jedoch das Problem, dass die absolute Konzentration der zur Verfügung stehenden Rutheniumlösung und damit auch der Extinktionskoeffizient ϵ unbekannt ist. Die unbekannte Konzentration wird mit c_o bezeichnet und der Faktor γ stellt die Beziehung zur reinen RuBPS-Lösung her:

$$c_{ru} = \gamma c_o. \quad (4.10)$$

Das Problem die optimale RuBPS Konzentration c_{opt} zu bestimmen, wird also übertragen auf die Bestimmung des optimalen Verdünnungsfaktors γ_{opt} .

Dazu wird eine Verdünnungsreihe mit dem Rutheniumgemisch erstellt. Jede dieser Lösungen mit bekanntem Verdünnungsfaktor γ wird in einer 1 cm langen Küvette spektroskopiert. Für die Messung steht das gleiche Spektrometer wie das in Kapitel 3.3 benutzte zur Verfügung. In dem jeweiligen Absorptionsspektrum kann der Exponent des Lambert-Beer'schen Gesetzes ($\epsilon c l$ cm), auch als *optische Dichte* bezeichnet, bei der Laserwellenlänge $\lambda = 445$ nm abgelesen werden. In

4. Kalibration und vorbereitende Experimente

Abbildung 4.6 sind diese Werte gegen den Verdünnungsfaktor γ der Ausgangslösung aufgetragen.

Abbildung 4.6.: Absorption der Verdünnungsreihe

Aus der Steigung s der linearen Fit-Funktion kann zwar nicht die absolute RuBPS-Konzentration c_{ru} , aber der optimale Verdünnungsfaktor γ_{opt} für die Konzentration c_o bestimmt werden. Mit der Bedingung aus Gleichung (4.9) gilt:

$$\gamma_{opt} = \frac{1 \text{ cm}}{z s} \quad z = \frac{12,5 \text{ cm}}{\rightarrow} \quad \gamma_{opt} = 1 : 7638 \quad (4.11)$$

Also ist durch diese experimentelle Methode die optimale Rutheniumkonzentration immer durch den optimalen Verdünnungsfaktor gegeben, welcher sich auf die die Ausgangslösung bezieht. Für eine Kanalfüllung von 22 Litern sind insgesamt 3.11 ml RuBPS-Lösung zuzugeben.

5. Experimente

In diesem Kapitel wird der experimentelle Aufbau zur Grenzschichtvisualisierung am neuen linearen Kanal (Eigenschaften und Konstruktion siehe Kap.A) beschrieben.

Die LIF-Methode mit RuBPS wurde schon in den Arbeiten von Falkenroth [12] und Münsterer [33] angewendet. Hier sollen jedoch Auflösung und Bildfrequenz deutlich verbessert werden. Weiterhin sollen Messungen für den Fall einer glatten, als auch für den einer rauen Wasseroberfläche durchgeführt werden. Die Messungen mit dem Rutheniumkomplex von Falkenroth [12] decken nur die glatte, filmbedeckte Wasseroberfläche ab.

Entscheidender Unterschied zu den experimentellen Aufbauten der oben genannten Arbeiten ist der ortsfeste, fokussierte Laserstrahl. So wird zwar in Gegensatz dazu auf eine örtlich 2-dimensionale Bildaufnahme verzichtet, doch über Zeitserien der Bilder können Konzentrationsverläufe dargestellt werden. Die Fokussierung des Lasers erlaubt eine Einschränkung des ausgelesenen Bildbereichs der Kamera und damit eine deutliche Erhöhung der Auslesegeschwindigkeit.

Zukünftig wäre die Methode erweiterbar, indem der fokussierte Laser mit einer Zeilenkamera beobachtet wird. Vorteil wäre eine noch höhere Bildfrequenz. Nachteilig ist die aufwendige Justage des Experiments. Kamera und optischer Aufbau des Laser sind sehr sensibel gegenüber minimalster Erschütterungen, so dass zuerst ein festes System aus Kamera und Laser konstruiert und danach am Kanal installiert werden müsste. Probleme mit möglichen Brechungen an Glasscheiben und Phasenübergängen bestehen dann jedoch immer noch.

Beim hier verwendeten Aufbau kommt ein 2-D Kamerachip zum Einsatz. Die Justage ist somit wesentlich einfacher und auch bei kleineren Vibrationen trifft der komplette Laserstrahl auf den ausgewählten Bildbereich. Der Aufbau ist am neuen Kanal realisiert und wird im folgenden genauer vorgestellt.

5.1. Aufbau

Der experimentelle Aufbau ist in Abb. 5.1 dargestellt. Wie aus der Grafik ersichtlich erfolgt die LIF-Messung am tieferen Bereich der Wasserrinne.

Der Laserstrahl trifft durch eine konvexe Linse auf einen Umlenkspiegel und dann senkrecht von unten in den Kanal. Die Umsetzung der LIF-Methode mit einer Beleuchtung von unten hat gegenüber anderer Beleuchtungsrichtungen (siehe z.B. Herzog [17]) den Vorteil einer Vermeidung von Licht-Brechung des eingehenden Strahls an der Wasseroberfläche. Dafür verläuft die Absorptionsstrecke des Lasers durch die gesamte Höhe des Wasservolumens. Bei Messungen mit guter Fokussierung des verwendeten Lasers, bedeutet dies jedoch keine Einschränkungen. Die Eigenschaften des Lasers sind im nächsten Abschnitt 5.1.1 beschrieben.

5. Experimente

Abbildung 5.1.: Schematische Aufbau des LIF-Experiments am neuen linearen Kanal

Die Brennweite der Linse mit $f = 20$ cm ist so gewählt, dass der Fokuspunkt des Lasers unmittelbar unter der Wasseroberfläche liegt. Damit wird sichergestellt, dass die beste Tiefenaufösung im Bereich der Grenzschicht erreicht wird. Die vertikale Ausrichtung des Strahls kann durch die Verkipfung der Spiegelebene in alle drei Raumrichtungen eingestellt werden. Kontrolliert wird dies, indem eine Fächerblende in den Strahlengang gebracht und der Laserreflektion an der Wasseroberfläche beobachtet wird. Dieser Reflex darf nicht mehr zu sehen sein, bzw. muss im Mittelpunkt der Blende verschwinden. Alle Komponenten sind auf einer *Owis*-Schiene montiert, um eine definierte und präzise optische Achse zu erhalten.

Die *Owis*-Schiene ist wiederum auf einem 2-D Verschiebetisch montiert. So kann die Position des Lasers im Kanal verändert werden. Um Randeffekte der Kanalgeometrie zu minimieren, wird die mittige Einstellung in y -Richtung für den Laserstrahl gewählt. Windprofil-Messungen an dieser Position sind in Kapitel A.3.1 dargestellt. In x -Richtung muss die Position der Fokusebene der Kamera angepasst werden.

Die Kamera ist an gleicher Stelle wie schon in Kapitel 4.1 beschrieben positioniert. Die Beobachtungsrichtung ist wie in Abb. 5.1 dargestellt von schräg unten und in Windrichtung. Der Grund für diese Einstellung ist die stetige Sichtbarkeit der Wasseroberfläche. Im Gegensatz zu einer seitlichen Betrachtung verdecken so nur hohe Wellen die Grenzschicht. Die Methode liefert demnach auch bei welliger Wasseroberfläche kontinuierliche Aufnahmen der Grenzschicht.

Mit den Freiheitsgraden der *Manfrotto*-Kamerahalterung und des Objektivs kann die in Kapitel 4.1 vorgestellte Scheimpflug-Bedingung gefunden und eingestellt werden. Auf die besonderen Eigenschaften der Kamera und des Objektivs wird in 5.1.2 eingegangen. In der endgültigen Justage verläuft der Laserstrahl mittig auf dem Kamerabild und in der Fokusebene.

5.1.1. Laser

(a) NovaPro Lasermodul

(b) Laserleistung als Funktion der Versorgungsspannung

Abbildung 5.2.: Quelle: Datenblatt des Lasers

Der eingesetzte Laser der Firma *RGB Lasersysteme* Modell *NOVAPRO-450-75* ist ein Diodenlaser mit einer abgestrahlten Peak-Wellenlänge von $\lambda = 445 \pm 5$ nm. Er wird in der TEM_{00} -Mode betrieben und das emittierte Licht hat eine Strahldivergenz von < 0.9 mrad.

Der Laser ist eine Sonderanfertigung, bei welcher das Strahlprofil gegenüber den sonst erhältlichen Lasermodulen dieser Baureihe verbessert wurde. Dies bedeutet eine gaußförmigere Intensitätsverteilung des Laserstrahl-Querschnitts, wodurch sich das Laserlicht besser fokussieren lässt. Die so erreichbare Energiedichte erlaubt die Anwendung der LIF-Methode auch bei kleineren Bildausschnitten.

Das Lasermodul besteht aus einem Laserkopf (Abb. 5.2a) mit den Abmessungen 60 x 31 x 31.5 mm und einem Controller mit den Maßen 85 x 60 x 28 mm. Das kompakte Design ermöglicht flexible Installationen auch an schwer zugänglichen Standorten. Eine integrierte Temperaturstabilisierung im Laserkopf garantiert eine konstante Strahlqualität. Um eine gute Wärmeabfuhr zu gewährleisten, ist der gesamte Laser auf einer Kupferplatte montiert, welche wiederum auf zwei *Owis*-Reitern befestigt ist. Die Höhe der Kupferplatte ist so gewählt, dass der Laserstrahl in der optischen Achse des *Owis*-Systems verläuft.

Am Eingang des Controllers wird die externe Spannungsversorgung, die optional bis 200 kHz moduliert werden kann, angeschlossen. Wie aus Abbildung 5.2b ersichtlich, besteht ein linearer Zusammenhang zwischen angelegter Spannung und Ausgangsleistung. Die Leistung, gemessen mit einem *Newport Laser-Power-Meter*, erreicht bei 5 V das Maximum von ca. 80 mW.

5. Experimente

5.1.2. Kamera und Objektiv

Das verwendete Kombination für die Bildaufnahme besteht aus zwei Komponenten, die im Folgenden vorgestellt und beschrieben werden.

Dalsa Falcon Kamera

(a) Dalsa Falcon 1.4M100;
Abmessungen 44x44x44 mm

(b) Max. Bildfrequenz gegen Anzahl der aktive Linien bei einer Belichtungszeit von 40 μ s

Abbildung 5.3.: Quelle: Datenblatt bzw. Produktbeschreibung Dalsa Falcon

Die Dalsa Falcon 1.4M100 Kamera ist eine CMOS Kamera mit einer Sensorbreite von 1400(Höhe) x 1024(Breite) Pixel. Mit der CMOS Bauweise des Chips kann durch Einschränkung der Bildhöhe die Auslesezeit reduziert und damit die Bildwiederholungsrate erhöht werden. Ein Pixel auf dem Chip nimmt eine Fläche von $7.4 \times 7.4 \mu\text{m}$ ein und die Bildtiefe eines Pixel liegt wahlweise bei 8 oder 10 Bit. Hier reicht die Einstellung auf 8 Bit. Die maximale Auslesefrequenz von 100 Hz bei voller Bildbreite vervielfältigt sich gemäß Abb.5.3 mit Reduktion der aktiven Linien auf dem Chip. Intern führt die Kamera 'Flat-Field'-Korrekturen durch, d.h. ungleiches Ansprechverhalten und Empfindlichkeiten der einzelnen Pixel werden angepasst.

In den folgenden Messungen sind 50 Linien aktiviert, so dass die maximale Bildaufnahmefrequenz bei ca. 1450 Hz liegt. Die Frequenz ist somit nicht mehr von der Auslese-Elektronik limitiert sondern nur noch durch die Belichtungszeit.

Die Kamera wird über ein Mini-Camera-Link Kabel an eine *Silicon Software* Framegrabber Karte an den Messcomputer angeschlossen und mit der Bilverarbeitungssoftware *Heurisko* ausgelesen. Die Ansteuerung der interessanten Parameter wie Bildfrequenz und Belichtungszeit sind im Treiber für *Heurisko* implementiert und können folglich direkt im *Heurisko* Worksheet gesetzt werden.

Nikon PC Micro-Nikkor Objektiv

Das Objektiv hat eine Festbrennweite von 85 mm und einen optischen Aufbau aus 6 Linsen.

Der Grund für die Verwendung dieses Objektivs sind die Verstellmöglichkeiten einer Dezentrierung (Shift) und Verschwenkung (Tilt) im rechten Winkel zueinander (Abb. 5.4). Mit seitlichen Verstellerschrauben ist so eine präzise und einfache Einstellung der Scheimpflug-Bedingung (siehe Kapitel 4.1) möglich. Der max. mögliche Tilt ist $\pm 8.3^\circ$, der max. Shift ± 12.4 mm. Beides zusam-

men gewährleistet, dass einerseits zur Scheimpflugeinstellung die Linsenebene verkippt wird und andererseits der beobachtete Bildausschnitt auf die gewünschte Position auf dem Chip trifft.

Die Gesamtlänge von ca. 118 mm ist im Vergleich zur Kamera sehr groß und es ist vom Objektiv-Bajonett-Anschluss eine Adapter auf den C-Mount-Anschluss der Kamera notwendig. Beides sorgt für eine unerwünschte Sensibilität gegenüber Vibrationen des Systems und sollte für zukünftige Messungen stabilisiert werden.

Der maximale und für die Experimente eingestellte Abbildungsmaßstab liegt bei 1:2 mit einer Objektweite von 39 cm. Diese Entfernung der Fokusebene zum Objektiv wird bei Betrachtung eines Objekts im Wasser aufgrund des Brechungsindex von $n_{\text{Wasser}} = 1.33$ größer. Durch die im Kanal begrenzte Länge des Visualisierungsabschnitts (ca. 31 cm) muss deswegen zusätzlich eine Nahlinse (Canon 500D mit $f = 330$ mm) auf das Objektiv geschraubt werden.

(a) Tilt-Funktion des PC Micro-Nikkor

(b) Shift-Funktion des PC Micro-Nikkor

Abbildung 5.4.: Quelle: Nikon Produktbeschreibung

5.2. Durchführung

Die in Kapitel 4.4 bestimmte Konzentration von RuBPS wird in den mit VE-Wasser gefüllten Kanal gegeben und durch Umwälzung mit der Bypass-Pumpe gut vermischt. Eine Kontrollmessung der tatsächlichen Farbstoff-Absorption im Wasser ergibt einen Wert von

$$\epsilon \cdot c_{ru} = 0.0654 \pm 0.0007 \frac{1}{\text{cm}}. \quad (5.1)$$

Die Wasserhöhe für die LIF-Messungen im Visualisierungsbereich beträgt 12.5 cm. Die Wassertemperatur wird durch die Peltierelemente (siehe Kapitel A.2.1) konstant auf 20°C gehalten um möglichst Normalbedingungen zu erreichen. Während der Messung werden die Sonden der luft- und wasserseitigen Sauerstoff- und Temperaturmessung ausgelesen.

Der Laser wird in allen Messungen mit maximaler Ausgangsleistung von 80 mW betrieben. Um Bilder mit einer Frequenz von nahezu 1000 Hz aufnehmen zu können muss die Belichtungszeit sehr kurz (kleiner 1 ms) sein. Für eine ausreichende Belichtung des Sensors muss daher die Blende des Objektivs so weit wie möglich geöffnet sein (Blendenzahl 2.8). Die dadurch gegebene reduzierte Schärfentiefe stellt aufgrund der eindimensionalen Messstrecke keine erhebliche Einschränkung dar. Die hohe Frequenz ist wichtig, um 'smearing'-Effekte an der welligen Was-

5. Experimente

seroberfläche zu vermeiden. Mit hoher Frequenz, kann die Wasseroberfläche auch bei schnellerer Wellenbewegung verfolgt werden.

5.2.1. Aufnahmen bei gesättigtem O_2

Für die Bestimmung der Absolutwerte für die lokalen Sauerstoffkonzentrationen ist laut Stern-Vollmer-Formel (siehe Kapitel 3.2.1) die Kenntnis des Lumineszenzintensität $I_{F_0}(z)$ bei $c_{O_2} = 0$ erforderlich. Da dies jedoch nur mit komplett sauerstofffreier Atmosphäre und Flüssigkeit erreichbar ist, gestaltet sich die Durchführung der Messung sehr aufwendig. Der Luftraum müsste permanent mit sauerstofffreiem Gas, z.B. Stickstoff, gespült werden und zudem müsste im Kanal Überdruck herrschen um die Einströmung von Umgebungsluft durch Lecks zu verhindern. Diese Spülung ist so lange aufrecht zu halten, bis der Oxygenator den gesamten Sauerstoff aus dem Wasser gepumpt hat. Der Stickstoffverbrauch wäre bei dieser Prozedur sehr hoch. Auf einer sauerstofffreien Atmosphäre kann jedoch durch Verwendung einer anderen Methode verzichtet werden:

Nach einer Wartezeit von 24 Stunden sollte garantiert sein, dass der im Wasser gelöste Sauerstoff mit der Sauerstoffkonzentration in der Luft im Gleichgewicht ist. Aus den Phosphoreszenzaufnahmen dieser Konfiguration kann ebenfalls das Intensitätsprofil I_{F_0} bestimmt werden. Auf die Vorgehensweise wird im nächsten Kapitel 6.1 eingegangen.

Experimentell ist zu beachten, dass der Intensitätsverlauf $I_{F_0}(z)$ bzw. der hier gemessene, gesättigte Verlauf $I_S(z)$ nicht nur für die ruhige Wasseroberfläche, sondern auch für die wellenbewegte und dadurch höhere Wasseroberfläche bekannt sein muss. Dazu wird der Wasserstand um ca. 1 cm erhöht.

5.2.2. Dunkelbild

Um systematische Fehler zu reduzieren, ist die Aufnahme einer Sequenz von Dunkelbildern empfehlenswert. Dazu sind alle Parameter wie Belichtungszeit, Aufnahmefrequenz und Blendeneinstellung wie für die LIF-Aufnahmen zu setzen. Der Laser wird jedoch abgeschaltet. Der dadurch erhaltene Offset ist dann von den LIF-Bildern vor weiterer Bearbeitung abziehen.

Nicht zu verwechseln sind die hier aufgenommenen Dunkelbilder bei Raumlicht mit der üblicherweise verwendeten Definition des Dunkelbildes als thermischer Dunkelstrom des Kamerachips bei geschlossenem Objektivdeckel.

5.2.3. LIF-Messreihe

Bevor die eigentliche Messreihe beginnen kann ist die in Kapitel 4.3 beschriebene Vorlaufzeit des Oxygenators zu beachten. Anhand der im Bypass gemessenen Sauerstoffkonzentration, welche gleichbedeutend mit der Bulk-Konzentration von O_2 ist, kann permanent überprüft werden, ob das Konzentrationsgefälle von Luft- zu Wasserseite noch ausreichend ist.

Für eine Messreihe werden pro eingestellter Motorfrequenz des Windantriebs viermal 5000 Bilder aufgenommen. Bei der erreichten Bildfrequenz von 973.3 Hz und einer Belichtungszeit von 0.9 ms entspricht eine Sequenz aus 5000 Bildern einer Zeitspanne von 5.14 s. Die eingestellten

Motorfrequenz [Hz]	0	4.9	6.1	7.7	9.6	12	15
u_* [m/s]	0	0.09	0.11	0.13	0.15	0.20	0.29

Tabelle 5.1.: Abstufungen der Windgeschwindigkeiten in der LIF-Messreihe

Motorfrequenzen sind mit den zugehörigen Schubspannungsgeschwindigkeiten u_* (Messung siehe Kapitel A.3.1) in der Tabelle 5.1 aufgelistet. Im Folgenden muss also nicht mehr von Motorfrequenzen gesprochen werden, sondern die Windgeschwindigkeit kann über die charakteristische Größe der Schubspannungsgeschwindigkeit u_* angegeben werden.

Die Auswertung der aufgenommenen Daten erfolgt im nächsten Kapitel.

6. Ergebnisse und Auswertung

6.1. Bestimmung des Intensitätsverlaufs I_{F_0}

Die Herangehensweise zur Bestimmung von Intensität I_{F_0} bei $c_{O_2} = 0$ über die Sättigungskonzentration I_S ist darin begründet, dass im gesättigten Zustand gilt

$$I_F(z, t) = I_S(z) \quad \text{und} \quad c_{O_2}(z, t) = c_s = \text{const.} \quad (6.1)$$

Der Übergang von nichtgesättigtem zu gesättigtem Profil ist in Abbildung 6.1 veranschaulicht.

Abbildung 6.1.: Übergang in den Gleichgewichtszustand

Theoretisch sollte also $I_S(z)$ erstens zeitlich konstant sein, d.h. es sollte kein Gasaustausch mehr stattfinden, und zweitens nur noch von der Absorption des Laserlichts abhängen. Daher kann in diesem Fall nicht mehr von Grenzschichten gesprochen werden. Die Intensität des Laserlichts nimmt, wie in Gl. (3.1) beschrieben, exponentiell ab. Nun sollte auch $I_S(z)$ exponentiell ohne Einfluss von Quenching verlaufen.

$$I_S(z) \propto \exp(\text{const} \cdot z) \quad (6.2)$$

Der beobachtete Bildausschnitt umfasst eine Tiefe von $\Delta z = 1.6$ cm. Folglich sollte die Intensität innerhalb dieser Strecke Δz nach den Betrachtungen zur optimalen Farbstoffkonzentration in Kapitel 4.4 um ca. 12% abfallen.

Die zeitlich über eine Messreihe von 5000 Bilder gemittelte und wiederum über die Bildbreite in y-Richtung (vgl. mit dem Koordinatensystem 2.1) gemittelte Intensität $I_S(z)$ ist in Abb. 6.2

6. Ergebnisse und Auswertung

Abbildung 6.2.: Gemessener Verlauf der Intensität bei Sauerstoffsättigung

Abbildung 6.3.: Abweichungen zwischen erwartetem exponentiellen und aufgenommenem Verlauf des Lumineszenzsignals

dargestellt. Zudem ist der theoretische exponentielle Verlauf nach Gleichung (6.2) eingezeichnet. Wie am Verlauf ersichtlich gibt es erhebliche Abweichung von den Erwartungen. Dazu sind in Abbildung 6.3 die einzelnen Differenzen zwischen exponentiellen und beobachtetem Verlauf dargestellt.

Im Bereich 1 ist die gemessene Lumineszenz sogar leicht ansteigend. Insgesamt ist jedoch hier der Unterschied nicht sehr groß und liegt bei ca. 2-3 %. In Bereich 2 stimmen die beiden Funktionen besser überein, wohingegen danach, in Bereich 3, eine immer deutlichere Abweichung vom exponentiellen Verlauf gemessen wird. Hier beträgt die Abweichung bis zu 20 %.

Quenchingeffekte von eindringendem Luftsauerstoff sind in der theoretischen Annahme des gesättigten Gleichgewichts prinzipiell ausgeschlossen, da sich das Wasser schon ca. 20 Stunden im Kanal befindet und durch die Pumpe umgewälzt wird.

Es gibt dennoch einige Möglichkeiten zur Erklärung des Phänomens:

- Wahrscheinlichste Ursache sind Shading-Effekte des Objektivs. Diese bewirken einen Intensitätsabfall zum Bildrand aufgrund von Linseneigenschaften bei Entfernung von der op-

tischen Achse. Für diese Erklärung spricht die weit geöffnete Blende (2.8) und der Verlauf der Verteilung. In der Scheimpflug Einstellung ist das Objektiv um ca. 12° gegen die Vertikale gekippt und zusätzlich parallel verschoben. Dies bedeutet, dass durch Shading-Effekte das Maximum der Intensitätsverteilung nicht mehr in der Mitte liegt. Aus Abbildung 6.2 kann gefolgert werden, dass die optische Achse sich im Bereich 2 befindet.

- Kamerainterne Inhomogenitäten in der Empfindlichkeit der Pixel könnten eine systematische Fehlerquelle darstellen.
- Örtlich konstante Strömungen aufgrund der Kanalgeometrie sorgen für eine nicht homogene Vermischung der Flüssigkeit und lösen so mögliche Temperaturschichtungen nicht auf. Kleinste lokale Temperaturschwankungen, durch z.B. Wärmeentwicklung in der Pumpe, beeinflussen den Wert der Sättigungskonzentration. Aus diesen Konzentrations- und Temperaturgradienten resultieren Austauschprozesse.
- Messungen von Mühlfriedel and Baumann [32], allerdings im Grenzbereich zweier Flüssigkeiten und nicht am Phasenübergang Luft-Wasser, stellen die Unstetigkeit der Konzentration, beschrieben durch die Löslichkeit α , in Frage. Auch im Sättigungszustand wären so Konzentrationsübergänge möglich.

Für zukünftige Verbesserungen der Methode wäre die Aufnahme des gesamten Profils mit dem Vorteil einer leichteren Verifizierung des Lambert-Beer'schen Gesetzes empfehlenswert. Des Weiteren ist eine präzise Vermessung des Objektivs notwendig. Am besten realisiert unter den Messbedingungen, der Scheimpflug-Einstellung und einer definierten, bekannten Beleuchtung. Auch sollten systematische Effekte der *Dalsa Falcon* Kamera auszuschließen sein. Sinnvoll scheint auch der Vergleich dieser Sättigungsmessung mit der Messung bei Stickstoffatmosphäre mit $c_{O_2} = 0$. Diese Methode erfordert zwar mehr Messaufwand und verlangt Abschätzungen bzgl. der Leckrate und Evakuierungsrate von O_2 mit dem Oxygenator, könnte aber durchaus bessere Ergebnisse liefern.

Die Wiederholung der Messung brachte keine Änderung, so dass mit dem Profil aus Abb. 6.2 die Eichung vorgenommen wird. Die Intensitätsverteilung $I_{F_0}(z)$ berechnet sich gemäß der Stern-Volmer Formel (3.6) aus dem aufgenommenen Profil $I_S(z)$ nach der umgestellten Formel

$$I_{F_0}(z) = I_S(1 + K_{SV}c_s) \quad (6.3)$$

mit der Sättigungskonzentration $c_s = 7.07 \text{ mg/l}$ ausgegeben von der Sauerstoffsonde.

6.2. Dunkelbild

Die Dunkelbildaufnahmen bei ausgeschaltetem Laser sind zur Subtraktion des Umgebungslichts von den LIF-Aufnahmen nötig. In Abb. 6.4 sind die Grauwerte einer Dunkelbildaufnahme dargestellt.

Abbildung 6.4.: Histogramm der Grauwerte eines Dunkelbilds

Wie aus der Verteilung ersichtlich, liegen die Werte hauptsächlich zwischen 0 und 2 Grauwerten. Der mittlere Grauwert einer Messreihe von 5000 Dunkelbildern mit einer jeweiligen Größe von 1400 x 50 Pixel liegt bei dem 1.26.

Wesentlich interessanter als der mittlere Wert ist die Darstellung der Dunkelbildaufnahme selbst. Für eine bessere Statistik ist über die Messreihe von 5000 Bildern gemittelt und es ergibt sich der in Abb. 6.5 sichtbare Bildausschnitt.

Abbildung 6.5.: Gemitteltetes Dunkelbild

In dem dargestellten Bereich von 0 bis 3 Grauwerten ist im Dunkelbild eindeutig eine Struktur zu erkennen. Erstens ist der obere Abschnitt von ca. 12 Pixel durchgehend dunkler und zweitens ist ein Verlauf vom linken zum rechten Bildrand ersichtlich. Mittelt man über die y-Richtung (vgl. mit dem Koordinatensystem 2.1) so erhält man das in Abb. 6.6 dargestellte Profil. Der Verlauf des Dunkelbildprofils entspricht der Form des Intensitätsverlauf I_{F_0} aus dem vorherigen Abschnitt 6.1. Er festigt demnach die Annahme, dass Shading-Effekte eine entscheidende Rolle für die Differenzen zwischen Theorie und Messdaten spielen.

Abbildung 6.6.: Profil des Dunkelbilds

6.3. LIF-Aufnahmen

Auf jeder Lumineszenz-Aufnahme der Kamera verläuft der Laserstrahl möglichst mittig im ausgelesenen Bereich des Kamera-Cips. Exemplarisch ist in Abb. 6.7 eine Aufnahme bei einer Schubspannungsgeschwindigkeit $u_* = 0.20$ m/s dargestellt. Hier ist schon die ungefähre Lage der Wasseroberfläche an der dunklen Stelle bei ca. $2/3$ des Bildausschnitts zu erkennen. Auch die gekrümmten Reflektionen des Laserstrahls im Bereich oberhalb der Wasseroberfläche zu erkennen.

Abbildung 6.7.: Bildbereich der Kamera mit dem Verlauf des Laserstrahls

Vibrationen des Systems verursachen minimale Schwankungen des Laserstrahls. Der Strahlengang ist zwar immer im Bildbereich, jedoch muss für die Vergleichbarkeit der Aufnahmen über die y -Richtung (vgl. mit dem Koordinatensystem 2.1) gemittelt werden. Unter Annahme, dass die beobachteten Strukturen im Bereich des Lasers in dieser Richtung homogen sind, ist die Mittelung erlaubt um die Konzentration c_{O_2} zu berechnen.

Eine Sequenz von 5000 Bildern über die Zeit aufgetragen ist in Abb. 6.8a für die Schubspannungsgeschwindigkeit $u_* = 0.15$ m/s, also einer moderaten Windgeschwindigkeit, dargestellt. Um aus diesen Intensitätsaufnahmen eine Konzentrationsverteilung des Spurenstoffs O_2 zu bekommen, wird jedes Bild über die Stern-Volmer Formel (3.7) in die Konzentration c_{O_2} umgerechnet. In Abb. 6.8b ist das Ergebnis dieser Berechnung zu sehen.

Die Wasseroberfläche ist in beiden Bildern als die dunkle Linie in Abb. 6.8a und die helle Linie in Abb. 6.8b deutlich erkennbar. Die Strukturen oberhalb dieser sind die schon in Abschnitt 6.8b angesprochenen Reflektionen des Phosphoreszenzlichts an der Oberfläche aufgrund der schrägen Beobachtungsrichtung der Kamera. Qualitativ lassen sich bereits in den Rohdaten (Abb. 6.8a) O_2 Gaseinträge identifizieren. In dem Bild erscheinen diese dunkel, da die Lumineszenz dort unterdrückt wird. In Abbildung 6.8b entsprechen die Grauwerte Konzentrationswerten, so dass hohen

6. Ergebnisse und Auswertung

Sauerstoffkonzentrationen hell erscheinen. Die hellen Stellen in Abbildung 6.8a sind Reflektion des Laser an Partikel auf der Wasseroberfläche. In nächsten Abschnitt wird näher darauf eingegangen.

(a) Bildsequenz von 5000 Aufnahmen. Grauwerte entsprechen dem Phosphoreszenzsignal

(b) Bildsequenz von 5000 Aufnahmen. Konzentrationen werden als Grauwert dargestellt.

Abbildung 6.8.: Veranschaulichung der Umrechnung von Phosphoreszenzsignal in Konzentration über die *Stern-Volmer* Formel

6.4. Wasseroberfläche

Die Wasseroberfläche ist für die Bestimmung von Grenzschichtdicken die Referenzhöhe für welche nach der Einführung des Koordinatensystems 2.1, immer $z=0$ gilt. Daher muss sie in jeder Aufnahme detektiert werden. Aufgrund der Spiegelung der wasserseitigen Profile an der Oberfläche hat der Konzentrationsverlauf ein Maximum an der Wasseroberfläche, wodurch sich diese bestimmen lässt. Nun ergeben sich charakteristische Verhältnisse für die Konzentrationsprofile abhängig von der Windgeschwindigkeit.

Abbildung 6.9 zeigt eine Aufnahme bei einer Schubspannungsgeschwindigkeit von $u_* = 0.15$ m/s. Die Aufnahmen bis zu dieser Windgeschwindigkeit zeigen eine durchgehende Spiegelung der Wasserseite im Bildbereich über der Wasseroberfläche. Daher ist die Lage der Wasseroberfläche als das globale Maximum der Konzentrationsverteilung gegeben.

Die Konzentrationsprofile für höhere Windgeschwindigkeiten haben eine weniger symmetrische Form (siehe Abb. 6.10). Bei steileren Wellen ist der Winkel zwischen Beobachtungsrichtung

der Kamera und dem Lot zur Wasseroberfläche so klein, dass keine Totalreflektion mehr stattfindet. Stattdessen werden Bereiche der Luftseite sichtbar in denen kein Lumineszenzlicht existiert. Sie erscheinen demnach dunkel in den Aufnahmen und bilden nach der Umrechnung zu Konzentrationen weitere Maxima. Das hat zur Folge, dass die Wasseroberfläche nicht mehr das globale, sondern nur noch ein lokales Maximum darstellt. Demnach erschwert sich das Auffinden der Wasseroberfläche bei höheren Windgeschwindigkeiten.

Abbildung 6.9.: Beispielhaftes Konzentrationsprofil bei $u_* = 0.15$ m/s

Abbildung 6.10.: Beispielhaftes Konzentrationsprofil bei $u_* = 0.20$ m/s

Bevor nun die Wasseroberfläche für die Aufnahmen markiert werden kann, müssen alle Bilder aussortiert werden, in welchen die Oberfläche bzw. die Grenzschicht nicht sichtbar ist. Im Folgenden werden die speziellen Fälle vorgestellt:

1. Übergang zur Luftseite

Der im vorherigen Abschnitt angesprochene Fall, dass ab einer bestimmten Wellenneigung keine Totalreflektion der Wasserseite mehr vorliegt, hat Auswirkungen auf die Detektion der

6. Ergebnisse und Auswertung

Wasseroberfläche. Wie aus Abbildung 6.11 ersichtlich ist bei steiler windabgewandter Seite einer Welle der Bereich über der Wasseroberfläche sehr hell. Der Konzentrationsanstieg in der wasserseitigen Grenzschicht geht in diesen Bereich über und die genaue Lage der Oberfläche, bzw. das Maximum, ist nicht mehr zu finden. Zwar kann eine Kante detektiert und verfolgt werden, doch ist die Miteinbeziehung dieser Bilder für die Berechnung der Grenzschichtdicke zu fehlerbehaftet.

Abbildung 6.11.: Die grüne Markierung zeigt die Stellen, an welchen keine Reflektion der Wasserseite aufgenommen wird. In der Breite ist das Bild um 1500 % gestreckt. Die Schubspannungsgeschwindigkeit beträgt $u_* = 0.29$ m/s

2. Laserreflektionen

Der Laser wird an kleinen Staub-Partikeln, die hauptsächlich auf der Wasseroberfläche schwimmen, gestreut. Trifft dieser Reflex auf den Kamerachip sieht man, da die Energie des direkten Laserlichts die Lumineszenz des Farbstoffs übertrifft, einen sprunghaften Anstieg der Intensität. Bei der Umrechnung in Konzentrationen bedeutet dieser Effekt dunkle Stellen in der Grenzschicht (siehe Abb. 6.12a). Ein deutlich höheres Vorkommen von Streueffekten des Laserlichts wird bei niedrigen Windgeschwindigkeiten registriert. Die Partikel halten sich länger an einer Stelle und werden nicht so schnell von den Wellen und dem Wind transportiert. Die Streueffekte sind daher auch über mehrere Aufnahmen ausgedehnt (siehe Abb. 6.12b).

(a) Schubspannungsgeschwindigkeit
 $u_* = 0.29$ m/s

(b) Schubspannungsgeschwindigkeit
 $u_* = 0.15$ m/s

Abbildung 6.12.: Die grüne Markierung zeigt auftretende Laserreflektionen. Zur besseren Darstellung sind die Ausschnitte aus den Aufnahmen um 1500 % in der Breite skaliert.

Aufnahmen die solche Reflektionen zeigen, müssen detektiert werden und dürfen nicht in die Mittelung der Konzentrationsprofile einfließen. Für zukünftige Messungen ist die Verwendung eines Filters empfehlenswert, welcher das Laserlicht absorbiert.

3. Verdeckung der Oberfläche durch die Wellen

Die Wellenneigung kann, wie in Abbildung 6.13 dargestellt, steiler als der Beobachtungswinkel der Kamera sein. In diesem Fall wird die Wasseroberfläche kurzzeitig von der Welle verdeckt. Genau im Tiefpunkt der Wellen sollte die Totalreflektion von Konzentrationsverteilungen aus tieferen Regionen des Wasservolumens wieder auftreten.

Abbildung 6.13.: Die grüne Markierung zeigt die verdeckte Wasseroberfläche bei $u_* = 0.2$ m/s. Der weiße Pfeile deutet grob die Beobachtungsrichtung der Kamera an. Zur besseren Darstellung ist die Breite um 1500 % skaliert.

Mit Hilfe eines Bildverarbeitungsalgorithmus von Friedl [14] werden die 3 aufgelisteten Fälle für die Messreihen mit Schubspannungsgeschwindigkeiten größer als $u_* = 0.15$ m/s detektiert. Die auftretenden Laserreflektionen können mit einem Schwellwert für die Intensität ausfindig gemacht werden. Geeignete Suchmasken finden die Wasseroberfläche als lokales Maximum und ein Ableitungsfiler markiert die Fälle einer verschwindenden Grenzfläche aufgrund von steilen Wellen. Für eine ausführlichere Beschreibung sei auf [14] verwiesen.

(a) Schubspannungsgeschwindigkeit
 $u_* = 0.13$ m/s

(b) Schubspannungsgeschwindigkeit
 $u_* = 0.29$ m/s

Abbildung 6.14.: Ausschnitte aus zwei Messreihen. Die rote Markierung zeigt den Verlauf der Wasseroberfläche.

6. Ergebnisse und Auswertung

Für Schubspannungsgeschwindigkeiten unter $u_* = 0.15 \text{ m/s}$ wird der lokale Schwerpunkt als Oberfläche genommen. Diese Methode erscheint geeignet, da der Konzentrationsverlauf durch die Spiegelung eine symmetrische Form zeigt. Die einfache Bestimmung des globalen Maximums ist zu fehlerbehaftet, da kleinere Laserreflexionen, die nicht mit einem Schwellwert detektiert werden können, Intensitätsschwankungen des Signals im Bereich der Oberfläche erzeugen.

Der Verlauf der detektierten Oberfläche (markiert mit roten Punkten) ist in der Abbildung 6.14 für einen Bildausschnitt bei zwei verschiedenen Windgeschwindigkeiten dargestellt. Mit dem bestimmten Verlauf der Wasseroberfläche können nun im nächsten Abschnitt Konzentrationsprofile bestimmt werden.

6.5. Bestimmung der Grenzschichtdicken

(a) Gesamtes aufgenommenes Konzentrationsprofil.

(b) Vergrößerte Darstellung des Konzentrationsprofils im Bereich der Wasseroberfläche.

Abbildung 6.15.: Gemittelttes Konzentrationsprofil bei $u_* = 0.20 \text{ m/s}$ zur Veranschaulichung der Bestimmung von z_* .

Die wasserseitige Grenzschicht z_* ist als der Schnittpunkt der Bulkkonzentration c_{bulk} mit dem Gradient des Konzentrationsprofils an der Wasseroberfläche $\partial c / \partial z|_{z=0}$ definiert (vgl. Kapitel 2.4.2).

Für die gemessenen mittleren Profile bei verschiedenen Windgeschwindigkeiten werden nun diese Grenzschichtdicken bestimmt. Mit Hilfe einer konstanten Fitfunktion lässt sich, wie in Abb. 6.15a

zu sehen, die Bulkkonzentration c_{bulk} finden. Die Messdaten an der Oberfläche sind in Abbildung 6.15b vergrößert dargestellt. Hier liegt das Problem einer auflösungsbedingten bzw. aus der Mittelung resultierenden Glättung der Konzentration an der Wasseroberfläche vor. Der Gradient kann nicht direkt bei $z=0$ berechnet werden, da die Steigung des Konzentrationsverlaufs an dieser Stelle nicht korrekt dargestellt wird. Für die in diesem Experiment aufgenommenen Daten wird eine lineare Funktion an die steilste Stelle der Konzentrationsprofile gefittet. In Falkenroth [12] werden weitere Fit-Funktionen zur Extrapolation von $c(z=0)$ vorgeschlagen.

Die mit dieser Methode bestimmten Grenzschichtdicken sind in der Tabelle 6.1 aufgelistet und in der Abbildung 6.16 über die Schubspannungsgeschwindigkeit aufgetragen. Für die angegebenen Abweichungen auf die Werte wurden lediglich die der Fehler Fit-Funktionen berücksichtigt. Weitere Betrachtungen zu den errechneten Werten und zusätzlich mögliche Fehlerquellen werden im nächsten Abschnitt diskutiert.

u_* [m/s]	0.00	0.09	0.11	0.13	0.15	0.20	0.29
z_* [μm]	947	1482	1063	708	615	143	122
Fehler [μm]	294	968	317	100	37	30	22

Tabelle 6.1.: Grenzschichtdicken

Abbildung 6.16.: Grenzschichtdicken im Vergleich zur Schubspannungsgeschwindigkeit

Diskussion der Grenzschichtdicken

Um die Abhängigkeit der Grenzschichtdicken von der Schubspannungsgeschwindigkeit aus Abbildung 6.16 näher zu untersuchen, bzw. den Verlauf der Werte zu verstehen, reichen die errechneten Werte für z_* nicht aus. Man erhält einen besseren Einblick, wenn man die Form der gemittelten Profile betrachtet. Diese sind zusammen für die verschiedenen Schubspannungsgeschwindigkeiten in Abbildung 6.17 dargestellt.

Die gemittelten Profile zeigen eine Tendenz, dass die Konzentration an der Wasseroberfläche mit

6. Ergebnisse und Auswertung

zunehmendem u_* kleiner zu werden scheint. Da während der Messung die Wassertemperatur konstant auf $20 \pm 0.6 \text{ }^\circ\text{C}$ gehalten wurde, sollte die Löslichkeit α und damit die Konzentration an der Oberfläche c_{w_s} ebenfalls annähernd konstant sein. Die eigentlich erwartete Konzentration c_{w_s} mit einer Löslichkeit von $\alpha = 0.032$ (vgl. Sander [40]) liegt bei $c_{w_s} = 9.55 \text{ mg/l}$.

Die Abweichungen davon lassen sich möglicherweise durch den in Abschnitt 6.1 zur Eichung bestimmten Intensitätsverlauf I_{F_0} begründen. Dieser zeigt im Bereich der Wasseroberfläche starke, von der Theorie abweichende Werte. Stammen diese Abweichungen im Bereich der Oberfläche von tatsächlichen Schwankungen in der Konzentration bei der Eichung, so ist in der Berechnung der Profile über die *Stern-Volmer* Formel (3.6) einerseits die absolute Konzentration fehlerbehaftet und andererseits der Wert abhängig von der Wellenhöhe.

Für die beiden niedrigsten Oberflächenkonzentrationen bei $u_* = 0.20$ und 0.29 m/s könnte die mangelnde Auslösung um $z=0$ ein zusätzlicher Effekt sein. Der steile Anstieg des Profils kann nahe der Oberfläche nicht mehr aufgelöst werden und $c(z)$ erscheint als abgeflachte Funktion.

Für die Bestimmung der Grenzschichtdicken ist jedoch nur die Form der Profile ausschlaggebend. Die Konzentration an der Wasseroberfläche bildet ausschließlich einen Skalierungsfaktor, welcher für die oben dargestellte Berechnung der Grenzschichtdicke keine Rolle spielt.

Zu den bestimmten Grenzschichtdicken lässt sich grundsätzlich anmerken, dass die Werte eher

Abbildung 6.17.: Gemittelte Konzentrationsprofile bei unterschiedlichem u_* .

überschätzt sind. Grund hierfür ist wiederum die Auflösungsgrenze im Bereich der Oberfläche. Im Allgemeinen ist der gebildete Gradient an der Flanke flacher als der theoretische direkt an der Phasengrenze. Damit ist der Schnittpunkt mit der Bulkkonzentration bzw. die Grenzschichtdicke größer. Wie groß die Abweichung wirklich ist, hängt vom unbekanntem Konzentrationsverlauf ab und kann nur in Modellvorstellungen quantifiziert werden.

Betrachtet man die bestimmten Grenzschichtdicken für die **niedrigen Schubspannungsgeschwindigkeiten** ($u_* = 0.09$ und 0.11 m/s) so fällt sofort auf, dass die Werte größer sind, als die Grenzschichtdicke bei keinem Wind. Die physikalische Erwartung ist jedoch eine stetige Abnahme von

Abbildung 6.18.: z-t Bilder bei kleinen Schubspannungsgeschwindigkeiten

z_* mit zunehmendem u_* . Die große Messgenauigkeit lässt sich bei genauerer Betrachtung der Messreihen (Abb. 6.18) erklären. Die Luftseite ist zur besseren Veranschaulichung der Grenzschicht in den Bildern auf Null gesetzt. In diesen Aufnahmen stellen die Grauwerte Konzentration dar. Über die gesamte Messdauer von jeweils 5 Sekunden scheinen die Strömungsverhältnisse zu schwach, um den eindringenden Sauerstoff in tiefere Regionen des Wasservolumens zu befördern. In der Mittelung über die Zeit bleiben diese Strukturen also erhalten und verbreitern die wasserseitige Grenzschicht. Für die Bestimmung von z_* ist demnach mehr Statistik über größere Zeitintervalle notwendig. Auch in Abbildung 6.17 sind diese Strukturen am ungleichmäßigen Profilverlauf zu erkennen. Eine weitere Fehlerquelle sind kleinere Laserreflektionen, welche nicht detektiert werden konnten. Die zugehörigen Profile werden somit trotz kleiner Fehler für die Mittelung verwendet.

Im Gegensatz dazu sind bei **hohen Schubspannungsgeschwindigkeiten** die gemittelten Konzentrationsprofile in Abbildung 6.17 gleichmäßiger. Hier ist das Strömungsfeld im Wasservolumen durch die windgetriebene Turbulenz stärker, so dass der gelöste Sauerstoff schneller aus dem Bereich unter der Wasseroberfläche in die Tiefe getragen wird. Dies ist anhand der schnell verschwindenden und auftauchenden Konzentrationseinträge in Abb. 6.19 für die Messreihen bei höheren Windgeschwindigkeiten sehr gut zu sehen. Dabei reicht das Messintervall aus, um aus den gemit-

6. Ergebnisse und Auswertung

telten Profilen die Grenzschichtdicke zu berechnen.

Für die Grenzschichtdicken aus den Messreihen bei mittleren Schubspannungsgeschwindigkeiten empfiehlt sich definitiv ebenfalls eine längere Datenaufnahme, um die Statistik und damit die Messgenauigkeit zu verbessern. An der Form der mittleren Profile aus Abb. 6.17 sind leichte Strukturen im Bulk zu erkennen.

Aus den bestimmten Grenzschichtdicken kann die Transfargeschwindigkeit berechnet werden.

(a) Messreihe bei $u_* = 0.20$ m/s

(b) Messreihe bei $u_* = 0.29$ m/s

Abbildung 6.19.: Ausschnitt aus den z-t Bilder bei größeren Schubspannungsgeschwindigkeiten; Skalierung um 400% in der Breite

6.6. Bestimmung der Transfargeschwindigkeit

Die Transfargeschwindigkeit k ist über die Gleichung (2.31) mit der Grenzschichtdicke z_* verknüpft. Mit einer Diffusionskonstanten von O_2 bei $20^\circ C$ von $D_{O_2} = 2.08 \cdot 10^{-5} \text{ cm}^2/\text{s}$ (aus Mayer [31]) ergeben sich die in Tabelle 6.2 in Zusammenstellung aller Messgrößen (vgl. Tabelle 5.1 und 6.1) dargestellten Werte.

In der Arbeit von Falkenroth [12] wurden ebenfalls Transfargeschwindigkeiten aus Grenzschichtdicken für O_2 bestimmt. Der Vergleich zu diesen Messdaten ist jedoch nicht möglich, da die Messungen mit filmbedeckter Wasseroberfläche durchgeführt wurden. Zudem sind zur Parametrisierung keine Schubspannungsgeschwindigkeiten bekannt.

Es bietet sich an, die gewonnenen Daten für die Transfargeschwindigkeit k mit dem über die Schubspannungsgeschwindigkeit u_* parametrisierten Modell von Deacon [7] zu vergleichen. Dieses Modell basiert auf die von Reichart [37] angenommene Geschwindigkeitsverteilung (siehe Gleichung 2.45) in einer turbulenten Strömung und beschreibt die Transfargeschwindigkeit k für eine glatte Wasseroberfläche.

6.6. Bestimmung der Transfergeschwindigkeit

Motorfrequenz [Hz]	0	4.9	6.1	7.7	9.6	12	15
u_* [m/s]	0.00	0.09	0.11	0.13	0.15	0.20	0.29
z_* [μm]	947	1482	1063	708	615	143	122
Δz_* [μm]	294	968	317	100	37	30	22
k [cm/h]	0.79	0.51	0.70	1.06	1.22	5.24	6.14
Δk [cm/h]	0.24	0.33	0.21	0.15	0.07	1.10	1.11

Tabelle 6.2.: Messparameter mit bestimmten Transfergeschwindigkeiten k von O_2

Es besagt einen linearen Zusammenhang zwischen Transfergeschwindigkeit k und Schubspannungsgeschwindigkeit u_*

$$k = 0.082 \cdot \left(\frac{\rho_a}{\rho_w} \right)^{1/2} \cdot u_* \cdot Sc^{-2/3}. \quad (6.4)$$

Hierbei ist $\rho_a = 1.204 \text{ kg/m}^3$ die Dichte der Luft, $\rho_w = 998.203 \text{ kg/m}^3$ die Dichte von Wasser und Sc die Schmidtzahl von Sauerstoff mit dem Wert $Sc = 589$ [45]. Der Verlauf der gewonnenen Messdaten im Vergleich zur Modellannahme ist in Abb. 6.20 und mit doppelt logarithmischen Achsen in Abb.6.21 dargestellt.

Die Annahme einer glatten Wasseroberfläche grenzt den Geltungsbereich des Modells auf niedrige Windgeschwindigkeiten ein. Für höhere Windgeschwindigkeiten bzw. rauher Wasseroberfläche steigt die Transfergeschwindigkeit nicht mehr linear, sondern geht in eine quadratische Abhängigkeit von u_* über [7].

Abbildung 6.20.: Transfergeschwindigkeit von O_2 in Abhängigkeit von der Schubspannungsgeschwindigkeit

6. Ergebnisse und Auswertung

Abbildung 6.21.: Transfargeschwindigkeit von O_2 in Abhängigkeit von der Schubspannungsgeschwindigkeit in doppelt logarithmischer Darstellung

Wie aus den Windgeschwindigkeitsmessungen im Anhang A.3.1 hervorgeht, liegt der Übergangsbereich von glatter zu rauher Wasseroberfläche bei ca. $u_* = 0.17 m/s$. Daraus lassen sich die beiden gegenüber dem Modellverlauf überhöhten Transfargeschwindigkeiten für $u_* = 0.20 m/s$ und $u_* = 0.29 m/s$ erklären.

Die Messwerte der Schubspannungsgeschwindigkeiten unterhalb von $u_* = 0.17 m/s$ müssten eigentlich mit dem Modell übereinstimmen. Die Ursache für die Abweichungen hierin ist jedoch mit der im vorigen Kapitel 6.5 diskutierten Überschätzung der Grenzschichtdicken zu begründen. Eine genauere Bestimmung der Transfargeschwindigkeit bedarf einer weiteren Verbesserung in der örtlichen Auflösung sowie der Vergrößerung der zeitlichen Messintervalle.

Die Abweichung des Wertes bei $u_* = 0 m/s$ lässt sich durch die in den Messungen beschleunigte Gasaustauschrate aufgrund der laufenden Umwälzung des Wasservolumens mit einer Erzeugung von Turbulenzen erklären.

Zudem sind detailliertere Betrachtungen zum Einfluss der Kanalgeometrie mit damit verbundenen Randeffekten und Strömungsverhältnissen erforderlich, um die Vergleichbarkeit mit Messdaten aus anderen Labormessungen in Wind-Wellen-Kanälen zu gewährleisten. Die Abhängigkeit von der Wechselwirkungslänge (Fetch), welche hier auf maximal 1.4 m begrenzt ist (siehe Kapitel A), bedarf ebenfalls zukünftig genauerer Betrachtungen. Dennoch ist die Größenordnung der Transfargeschwindigkeit im Bereich der Vorhersage des Modells nach Deacon [7].

7. Zusammenfassung und Ausblick

7.1. Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein neuer Wind-Wellen-Kanal gebaut¹ und daran eine eindimensionale Variante der LIF-Messmethode umgesetzt. Die Ergebnisse stellen die ersten ausgewerteten Messungen zur wasserseitigen Grenzschichtvisualisierung an diesem neuen linearen Kanal dar.

Die Konstruktion des Kanals wurde speziell den Anforderungen von Experimenten zur Grenzschichtvisualisierungen in Luft- und Wasserseite angepasst. Besonderer Wert ist auf die Vielseitigkeit des optischen Zugangs gelegt (siehe Anhang A). Nach dem Aufbau wurde die Charakterisierung des Windfelds vorgenommen und die Schubspannungsgeschwindigkeiten abhängig von der Frequenz des Wind erzeugenden Gebläsemotors bestimmt (siehe Kapitel A.3.1).

Die Grundidee der hier durchgeführten LIF-Methode beruht auf der Visualisierung der Invasion von O_2 in ein Wasservolumen mit Hilfe von Sauerstoffquenching des zur Phosphoreszenz angeregten Farbstoff RuBPS (siehe Kapitel 3). Die lokale Konzentration von O_2 kann über die Stern-Volmer Formel aus der Phosphoreszenzlöschung bestimmt werden (siehe Abschnitt 3.2.1).

Der verwendete Farbstoff RuBPS wurde auf die grundsätzlichen, für die Messung relevanten Eigenschaften, getestet (siehe Kapitel 3.3). Der große Stokes-Shift von RuBPS (siehe Abschnitt 3.3.3) erlaubt die Umsetzung der Quenching-Methode mit diesem Farbstoff. Für die Wasserhöhe von 12.5 cm im Visualisierungsbereich des Kanals wird die auf die Lasereinstrahlung abgestimmte, optimale Farbstoffkonzentration bestimmt (siehe Abschnitt 4.4).

Die Anregung des Farbstoffs erfolgt mit einem fokussierten Laserstrahl vertikal von unten. Dadurch ist das Auffinden des exakten zeitlichen Verlaufs der Wasseroberfläche möglich (siehe Kapitel 6.4). Zudem kann der Bildbereich der Kamera eingeschränkt werden, da das Laserlicht nicht wie bei einer Beleuchtung von oben durch die Wellenbewegung abgelenkt wird.

Mit der Einschränkung des Bildbereichs auf den Laserstrahl erreicht die verwendete Kamera eine Auslesefrequenz von 973 Hz mit der Ortsauflösung von 11.4 μm . Durch die Beobachtungsrichtung von schräg unten ist es möglich, die Grenzschichten auch bei wellenbewegter Wasseroberfläche zu messen (siehe Abschnitt 6.4).

Die Einstellung der Scheimpflug-Bedingung erlaubt eine scharfe Abbildung des Laserstrahls auch bei geneigter optischer Achse der Kamera (siehe Abschnitt 4.1).

Aus den gemessenen Konzentrationsprofilen wurden Grenzschichtdicken bestimmt und die resultierenden Transferraten in Abhängigkeit der Schubspannungsgeschwindigkeit dargestellt (siehe 6.6). Die Größenordnung der bestimmten Transferraten für kleine Schubspannungsgeschwindigkeiten ($u_* < 0.17 \text{ m/s}$) stimmt mit der Modellannahme nach Deacon [7] überein,

¹in Zusammenarbeit mit Rene Winter[46] und Felix Friedl[14]

7. Zusammenfassung und Ausblick

obgleich die Zeitspanne der Messungen zu gering war, um die Annahme stationärer Bedingungen streng genommen zu rechtfertigen (siehe Abschnitt 6.5). Insgesamt zeigen die Testmessungen, dass die hier vorgestellte LIF-Variante zur Untersuchung des Gasaustausches an der wellenbewegten Wasseroberfläche gute Ergebnisse liefert.

7.2. Ausblick

Zur weiteren Steigerung der Aufnahmefrequenz ließe sich eine Zeilenkamera einsetzen. Testmessungen mit einer Zeilenkamera haben jedoch gezeigt, dass hierfür ein stabiles und vibrationsunanfällig System aus Kamera und Laser konstruiert werden muss.

Langfristig ist geplant, die Methode am großen ringförmigen Wind-Wellen-Kanal *Aeolotron* (IUP, Uni Heidelberg) einzusetzen, was erstmals Konzentrationsprofilmessungen auch bei naturgetreueren Wellenfeldern ermöglichen kann.

Literaturverzeichnis

- [1] W. Asher and T. Litchendorf. Visualizing near-surface concentration fluctuations using laser-induced fluorescence. *Experiments in Fluids*, 46:243–253, 2009.
- [2] F. N. Castellano and J. R. Lakowicz. A water-soluble luminescence oxygen sensor. *Photochemistry and Photobiology*, 67(2):179–183, Feb 1998.
- [3] M. Coantic. A model of gas transfer across air–water interfaces with capillary waves. *Journal of Geophysical Research*, 91:3925–3943, 1986.
- [4] J. P. Crimaldi. Planar laser induced fluorescence in aqueous flows. *Experiments in Fluids*, pages 44:851–863, 2008.
- [5] E. L. Cussler. *Diffusion - mass transfer in fluid systems*. Cambridge University Press, 1997.
- [6] P. V. Danckwerts. Significance of liquid-film coefficients in gas absorption. *Industrial & Engineering Chemistry*, 43:1460–1467, 1951. doi: 10.1021/ie50498a055.
- [7] E. L. Deacon. Gas transfer to and across an air-water interface. *Tellus*, 29:363–374, 1977.
- [8] K. Degreif. *Untersuchungen zum Gasaustausch - Entwicklung und Applikation eines zeitlich aufgelösten Massenbilanzverfahrens*. Dissertation, Institut für Umweltphysik, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ. Heidelberg, 2006. URL <http://www.uni-heidelberg.de/archiv/6120>.
- [9] M. A. Donelan and R. Wanninkhof. Gas transfer at water surfaces - concepts and issues. In M. A. Donelan, W. M. Drennan, E. S. Saltzman, and R. Wanninkhof, editors, *Gas Transfer at Water Surfaces*. American Geophysical Union, 2002.
- [10] S. R. Duke and T. J. Hanratty. Measurements of the concentration field resulting from oxygen absorption at a wavy air–water interface. In B. Jähne and E. C. Monahan, editors, *Air-water Gas Transfer, Selected Papers from the Third International Symposium on Air-Water Gas Transfer*, Hanau, 1995.
- [11] D. F. Evans. Perturbations on single–triplet transitions of aromatic molecules by oxygen under pressure. *Journal of Chemical Society*, pages 1351–1357, 1957.
- [12] A. Falkenroth. *Visualisation of Oxygen Concentration Profiles in the Aqueous Boundary Layer*. Dissertation, Fakultät für Chemie und Geowissenschaften, Univ. Heidelberg, 2007. URL <http://www.uni-heidelberg.de/archiv/7672>.

- [13] A. Falkenroth, K. Degreif, and B. Jähne. Visualisation of oxygen concentration fields in the mass boundary layer by fluorescence quenching. In C. S. Garbe, R. A. Handler, and B. Jähne, editors, *Transport at the Air Sea Interface - Measurements, Models and Parameterizations*. Springer Verlag, 2007. doi: 10.1007/978-3-540-36906-6_4.
- [14] F. Friedl. Dissertation, IWR, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ. Heidelberg, 2012. started 01.03.2009.
- [15] H. Haken and H. Wolf. *Molekülphysik und Quantenchemie*. Springer, 2nd edition, 1994.
- [16] Herlina and G. H. Jirka. Application of LIF to investigate gas transfer near the air–water interface in a grid-stirred tank. *Experiments in Fluids*, 37:341–348, 2004.
- [17] A. Herzog. *Visualization and Analysis of Water-sided Gas-Concentration Fields at a Wind-Driven, Wavy Interface*. Dissertation, IWR, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ. Heidelberg, 2010.
- [18] J. W. Hiby, D. Braun, and K. H. Eickel. Eine Fluoreszenzmethode zur Untersuchung des Stoffübergangs bei der Gasabsorption im Rieselfilm. *Chemie Ingenieur Technik*, 39:297–301, 1967.
- [19] R. Higbie. The rate of absorption of a pure gas into a still liquid during short periods of exposure. *Transactions of the American Institute of Chemical Engineering*, 31:365–389, 1935.
- [20] B. Jähne. *Zur Parametrisierung des Gasaustauschs mit Hilfe von Laborexperimenten*. Dissertation, Institut für Umweltphysik, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ. Heidelberg, 1980. URL <http://d-nb.info/810123614>. IUP D-145.
- [21] B. Jähne. *On the transfer processes at a free air-water interface*. Habilitation thesis, Institut für Umweltphysik, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ. Heidelberg, 1985. IUP D-200.
- [22] B. Jähne. From mean fluxes to a detailed experimental investigation of the gas transfer process. In *2nd International Symposium on Gas Transfer at Water Surfaces - Air–Water Mass Transfer, Minneapolis 1990*, pages 244–256. ASCE, 1991.
- [23] B. Jähne. Air-sea gas exchange. In J. H. Steele, K. K. Turekian, and S. A. Thorpe, editors, *Encyclopedia Ocean Sciences*, pages 3434–3444. Elsevier, 2009. doi: 10.1016/B978-012374473-9.00642-1. invited.
- [24] B. Jähne and H. Haußecker. Air-water gas exchange. *Annual Review of Fluid Mechanics*, 30:443–468, 1998. doi: 10.1146/annurev.fluid.30.1.443.
- [25] K. Kawaoka, A. U. Khan, and D. R. Kearns. Role of singlet excited states of molecular oxygen in the quenching of organic triplet states. *Journal of Chemical Physics*, 46(5):1842–1853, 1967.

- [26] D. R. Kearns and A. J. Stone. Excited-state intermolecular interactions involving paramagnetic molecules. *Journal of Chemical Physics*, 55(7):3383–3389, 1971.
- [27] T. Kármán. Mechanische Ähnlichkeit und Turbulenz. In *III. Internationaler Kongress für Technische Mechanik*, volume 1, pages 85–93, Stockholm, 1930.
- [28] P. K. Kundu. *Fluid Mechanics*. Academic Press, Elsevier, San Diego, CA, 4th edition, 2008.
- [29] J. R. Lakowicz. *Principles of Fluorescence Spectroscopy*. Springer, 3. edition, 2006.
- [30] P. S. Liss. Processes of gas exchange across an air–water interface. *Deep-Sea Research*, 20: 221–238, 1973.
- [31] H. J. Mayer. Entwicklung einer laserinduzierten Fluoreszenz-Technik zum Messen von Konzentrationsprofilen und Diffusionskonstanten. Diplomarbeit, Institut für Umweltphysik, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ. Heidelberg, 1995.
- [32] K. Mühlfriedel and K.-H. Baumann. Concentration measurements during mass transfer across liquid-phase boundaries using planar laser induced fluorescence PLIF. *Experiments in Fluids*, 28:279–281, 2000.
- [33] T. Münsterer. *LIF Investigation of the Mechanisms Controlling Air–Water Mass Transfer at a Free Interface*. Dissertation, Institut für Umweltphysik, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ. Heidelberg, 1996.
- [34] T. Münsterer and B. Jähne. LIF measurements of concentration profiles in the aqueous mass boundary layer. *Experiments in Fluids*, 25:190–196, 1998. doi: 10.1007/s003480050223.
- [35] J. F. Pankow and W. Asher. Carbon dioxide transfer at the gas/water interface as a function of turbulence. In *Gas Transfer at Water Surfaces*, pages 101–111. D. Reidel Publishing Company, 1984.
- [36] S. B. Pope. *Turbulent flows*. Cambridge University Press, 6 edition, 2009.
- [37] H. Reichardt. Vollständige Darstellung der turbulenten Geschwindigkeitsverteilung in glatten Leitungen. *Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik*, 31:208–219, 1951.
- [38] K. Richter. Dissertation, Institut für Umweltphysik, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ. Heidelberg, 2010. started 01.11.2006.
- [39] W. Roedel. *Physik unserer Umwelt: die Atmosphäre*. Springer-Verlag, 3rd edition, 2000.
- [40] R. Sander. Compilation of Henry’s law constants for inorganic and organic species of potential importance in environmental chemistry (version 3), 1999. URL <http://www.mpch-mainz.mpg.de/sander/res/henry.html>.
- [41] O. Stern and M. Volmer. Über die Abklingungszeit der Fluoreszenz. *Physikalische Zeitschrift*, 20:183–188, 1919.

- [42] R.-S. Tseng, Y.-H. L. Hsu, and J. Wu. Methods of measuring wind stress over a water surface – Discussions of displacement height and von karman constant. *Boundary-Layer Meteorology*, 58:51–68, Jan. 1992. doi: 10.1007/BF00120751.
- [43] E. A. Variano and E. A. Cowen. *Quantitative imaging of CO₂ transfer at an unsheared free surface*. Springer-Verlag, 2007.
- [44] J. W. Walker and W. L. Peirson. Measurement of gas transfer across wind-forced wavy air–water interfaces using laser-induced fluorescence. *Experiments in Fluids*, 44(2), 2008. doi: 10.1007/s00348-007-0398-8.
- [45] R. Wanninkhof, W. E. Asher, D. T. Ho, C. Sweeney, and W. R. McGillis. Advances in quantifying air-sea gas exchange and environmental forcing. *Annual Review of Marine Sciences*, 1:213–244, 2009. doi: 10.1146/annurev.marine.010908.163742.
- [46] R. Winter. Dissertation, Institut für Umweltphysik, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ. Heidelberg, 2011. started 01.03.2008.

A. Beschreibung des neuen linearen Visualisierungs-Test-Kanals

A.1. Motivation

Der Aufbau des neuen linearen Visualisierungs-Test-Kanals genügt verschiedenen technischen und experimentellen Ansprüchen, um möglichst viel Flexibilität in der Messmethode zu gewährleisten. Er stellt eine sinnvolle Ergänzung zu den bereits bestehenden Wind-Wellen-Kanälen im Labor (Aeolotron, Lizard) dar. Insgesamt wurde Wert auf eine einfache Handhabung gelegt, um dadurch schnell durchführbare Messungen bzw. Tests neuer Methoden und experimenteller Aufbauten zu erlauben. Das Wasservolumen wie auch die gesamte Größe ist daher relativ kompakt gehalten und der Aufbau befindet sich im vollständig abdunkelbaren Optik-Labor. Vor allem im Forschungsgebiet der Laser-Induzierten-Fluoreszenz-Technik ist eine leichte optischen Zugänglichkeit erforderlich. Umgesetzt wurde dies mit der Montage auf variablem *ISEL*-Profilgestänge mit dem Vorteil nachträglicher instrumenteller Erweiterungen oder Umbauten. Zusätzlich sollte eine ausreichende Chemikalienresistenz bestehen, um Wasser- und Luftraum beständig unterschiedlichsten Substanzen aussetzen zu können. Nicht zu verachten sind zukünftige Kosteneinsparungen an Chemikalien bei Testmessungen, welchen ansonsten an den größeren Kanälen mit mehr Wasser- und Luftvolumen stattfinden würden.

Dieses Kapitel stellt die verwendeten Materialien, die aktuelle Instrumentierung und die Eigenschaften des neuen Kanals dar. Es hat die Absicht, zukünftige Experimente daran zu erleichtern und als eine Art Betriebsanleitung zu dienen.

A.2. Aufbau

Der fertige Kanal mit Instrumentierung nimmt insgesamt eine Länge von ca. 4 m und eine Breite von ca. 1 m ein. Er misst eine Höhe von etwa 1.5 m. Das abgeschlossen System des Windkanals fasst im befüllten Zustand ungefähr 22 Liter Flüssigkeit und ein Luftvolumen von 220 Liter. Der schematische Aufbau ist in Abb. A.1 dargestellt. Abbildung A.2 zeigt die Geometrie des Kanal. Die Anforderung eines geringen Wasservolumens wird dadurch erreicht, dass vor und hinter der in Abb. A.2 sichtbaren Vertiefung Volumen eingespart wird. Dabei ist bei gefülltem Kanal die Windwirkungslänge bzw. der Fetch unverändert gegenüber einer durchgehend tiefen Geometrie.

Alle Bauteile und Instrumente sind an einem Gestell aus verschraubten *ISEL-PS-40* Profilschienen montiert. Entscheidender Vorteil dieser Konstruktion ist die Flexibilität in Erweiterungen und Montagemöglichkeiten der Komponenten und Messapparaturen. Weiterhin ist die horizontale Aus-

A. Beschreibung des neuen linearen Visualisierungs-Test-Kanals

Abbildung A.1.: 3-D Grafik des Windkanals

Abbildung A.2.: 3-D Grafik der Kanalarinne

richtung des Kanals über höhenverstellbare Standfüße möglich. Eine zusätzliche Erweiterung gegenüber dem eigentlichen Wind-Wellen-Kanal stellt der über dem Kanal angebrachte Rührtank dar. Er erlaubt die Befüllung des Kanals mit extern angemischten Chemikalien und Lösungen.

Im Folgenden werden die drei Bereiche (Wasserseite, Luftseite, Rührtank) detaillierter beschrieben und die dauerhafte Instrumentierung aufgelistet.

A.2.1. Wasserseite

Die Wasserseite besteht aus der Kanalarinne und einem Rohrsystem für Zulauf, Ablauf und Umwälzung, sowie verschiedenen Messsonden.

Der lineare Kanal ist aus Glasscheiben und einer Aluminium-Bodenplatte aufgebaut (siehe Abb. A.2). Er hat eine Länge von 188 cm, eine konstante Breite von 25 cm und eine Höhe, die zwischen 22.5 cm und 12.5 cm variiert. Die Seitenansicht der Rinne ist asymmetrisch, da der Fetch eine längere Strecke einfordert als der hintere Teil, an welchem durch einen aus Glasröhren kon-

struierten Strand die störende Wellenreflektion gedämmt wird. Auffallend ist die Geometrie im tieferen Teil des Kanals. Zwei gegen die Kanalrichtung verkippte Glasscheiben gewährleisten die zusätzliche Möglichkeit einer Beobachtungsrichtung mit Kameras von in Windrichtung schräg unten. An dieser Stelle finden hauptsächlich die Messungen statt. Von oben ist dieser Bereich durch einen abnehmbaren Deckel aus PVC-Kunststoff leicht zugänglich. Dieser Deckel kann, abhängig vom Experiment, variabel gestaltet und instrumentiert werden oder komplett neu angefertigt und ausgetauscht werden. Im vorderen Abschnitt befindet sich ein zusätzlicher Deckel, der z.B. zu Reinigungszwecken geöffnet werden kann. Alle Deckel sind zur Gewährleistung der Chemikalienresistenz mit 0.1 mm dicker Teflonfolie der Firma *POLYTETRA* ausgekleidet. Vorne und hinten schließen Kunststoffflansche, in welche die Glasscheiben geklebt und die ebenfalls mit Teflonfolie überzogen sind, den Kanal ab.

Das Rohrsystem ist vollständig aus PP (Polypropylen) Kunststoffrohren der Firma *GEORG FISCHER* aufgebaut. Dabei wurden Rohre mit dem Außendurchmesser von 32 mm und 2.9 mm Wandstärke bzw. Rohre mit dem Außendurchmesser von 20 mm und einer Stärke von 1.9 mm verwendet. Die dickeren Rohrleitungen sind vorzugsweise als Abwasserrohre eingesetzt, wobei die dünneren für das zirkulierende Kanalwassersystem Verwendung finden. Das Material zeichnet sich durch eine gute chemische Beständigkeit, Schlagfestigkeit und Verformungsresistenz aus. Die einzelnen Bauelemente lassen sich durch Erhitzen der Rohr-Enden verschweißen, so dass das gesamte System individuell angepasst werden konnte.

Abbildung A.3.: Optische Eigenschaften von *BOROFLOAT 33*; Quelle: Datenblatt, www.schott.de

Für die Scheiben der Glasrinne wurde das qualitativ hochwertige Borosilicatglas *BOROFLOAT 33* der Firma *SCHOTT* verwendet. Es verfügt über eine sehr gute Transparenz von über 90 % im sichtbaren Wellenlängenbereich (vgl. Abb. A.3a), wobei es auch im Gegensatz zu herkömmliche Gläsern im UV-Bereich (vgl. Abb. A.3b) lichtdurchlässig ist. Im Gegensatz zu herkömmliche Gläsern ist hier eine vergleichsweise hohe Transparenz. Die Stärke jeder Scheibe beläuft sich auf 3.3 mm. Um die Glasscheiben zu verkleben wurde *TEROSTAT MS 939* der Firma *TEROSON* verwendet. Es härtet unter Wassereinlagerungen aus, hat eine gute Haftung auf Glas und ist auch noch im ausgehärteten Zustand elastisch genug um etwaige Spannungen durch thermische Aus-

A. Beschreibung des neuen linearen Visualisierungs-Test-Kanals

dehnung oder Verschiebungen abzdämpfen. Ein Nachteil besteht jedoch in der geringeren chemischen Resistenz und in Memoryeffekten aufgrund eindiffundierender organischer Substanzen. Dies wird durch Überklebung der *TEROSTAT*-Nähte mit Teflonfolie vermieden. Der Kanalboden im linken Teil der Rinne besteht aus einer 5 mm starken Aluminiumplatte. Der Grund dafür ist die Temperierung des Wasser mittels Peltierelementen unmittelbar unter der Platte und die weitaus bessere Wärmeleitfähigkeit vom Aluminium (235 W/m K) verglichen mit *BOROFLOAT 33*-Glas (1.2 W/m K). Nachteilig sind die unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten der Materialien ($23.0 \cdot 10^{-6}$ 1/K für Aluminium und $3.25 \cdot 10^{-6}$ 1/K für *BOROFLOAT 33*, welche durch eine breitere Klebefuge (ca. 5 mm) kompensiert werden mussten. Zudem ist Aluminium nicht ausreichend chemikalienresistent. Daher wurde die Platte ebenfalls mit Teflonfolie ausgekleidet. Ein weiterer Grund für die Überklebung mit Folie ist die direkte Verschraubung der Lüfter für die Wassertemperierung durch die Aluminiumplatte. Die Bohrlöcher werden so abgedichtet. Nachteilig wiederum ist die Reduktion der Wärmeleitfähigkeit durch die Folie. Der schematische Aufbau der Wasserseite ist in Abb. A.4 dargestellt.

Zulauf

Zur Befüllung wird der Einlasshahn auf Durchlass gestellt und der an VE-Wasser angeschlossene Hahn im Waschbecken geöffnet. Das Wasser läuft über den Bypass in den Kanal. Die empfohlene Füllhöhe, abzulesen am aufgeklebten Lineal am linken Teil, ist 3.5 cm. Ist zu viel Wasser im Kanal, reichen schon geringe Windgeschwindigkeiten aus, um Wasser über die Kante am hinteren Flansch in den Luftraum zu spülen. Eine aufwendige Trocknung der Luftrohre ist die Folge. Um Überdruck zu vermeiden, ist zuerst der Wasserhahn zu schließen und erst danach der Einlasshahn.

Ablauf

Abgelassen wird das Wasser über zwei Hähne. Einerseits muss, um den Kanal zu entleeren, der 2-Wege-Hahn unter dem tiefen Bereich der Glasrinne auf Durchlass in das hinter dem Kanal verlaufende Abflussrohr geschaltet werden. Andererseits ist zur Entleerung des Bypass-Kreislaufs der kleinere 2-Wege-Hahn rechts in Abbildung A.4 zu öffnen.

Umwälzung

Das Wasservolumen im Kanal kann über den Bypass-Kreislauf zirkulieren. Eine magnetisch gekoppelte Kreiselpumpe der Marke *RS-COMPONENTS* mit einer Fördermenge von 14 Liter/min ist am tiefsten Punkt in den Kreislauf eingekoppelt. Beachtet werden muss, dass die Pumpe nicht selbstsaugend ist und daher nie trocken laufen darf. Der on/off Schalter ist rechts am *ISEL*-Gestänge montiert. Das Wasser im Kanal wird also umgewälzt und gleichzeitig werden die im Bypass eingeschraubten Sonden kontinuierlich umspült.

Wasserseitige Instrumentierung

- **Wassertemperatur**

Die Wassertemperatur wird mit einem *GREISINGER GMH 3710* Präzisionsthermometer durchgehend gemessen. Um die hohe Gerätegenauigkeit zu nutzen wird ein *PT100* Tauchfühler verwendet. Es handelt sich hierbei um eine Ausführung mit erhöhten Sensorgenauigkeitsklasse 1/10 DIN B und einer Toleranz von ± 0.03 °C bei 0 °C. Dieser hat ein 3 mm

Abbildung A.4.: Schematischer Aufbau der Wasserseite

A. Beschreibung des neuen linearen Visualisierungs-Test-Kanals

dicke Tauchrohr und ist an der Unterseite der tieferen Stelle im Kanal an einem verschraubten Blindstopfen montiert. Durch eine Klemmringverschraubung ist die Montage wasserdicht. Das Gerät ist batteriebetrieben und muss zum Auslesen stets angeschaltet sein. Über einen *GREISINGER GRS 3105* Schnittstellenadapter wird der Temperaturwert an eine serielle Schnittstelle weitergeleitet. Diese kann mit *Heurisko* ausgelesen und im Mess-Worksheet wird die Temperatur durchgehend angezeigt und gespeichert.

(a) Versorgungsspannung des Peltierelements gegen den Temperaturunterschied für verschiedene Stromstärken

(b) Wärmeleistung des Peltierelements bei verschiedenen Temperaturunterschieden und Stromstärken

Abbildung A.5.: $DT = T_{cold} - T_{hot}$: Temperaturunterschied zwischen kalter und warmer Seite eines Peltierelements, Q_c = Kühlleistung der kalten Seite, V : DC Eingangsspannung, I : Eingangsstromstärke; Quelle: Datenblatt, www.quick-cool.de

• Peltier-Temperatur Regelung

40 *QUICK-COOL*-Peltierelemente des Modells *QC-127-2.0-15.0M* sind auf insgesamt 5 Lüftern im direkten Kontakt mit der Aluminium-Bodenplatte montiert. Dabei sind 8 Elemente auf jedem Lüfter in Reihe geschaltet und diese Blocks werden untereinander in Parallelschaltung von einem *COOLTRONIC-Peltier-Controller Modell TC3215* versorgt. Dieser ist wiederum an ein 24 V Gleichspannungsnetzgerät angeschlossen. Die Gesamtstromstärke von $I = 15$ A teilt sich demnach auf die 5 Blocks bestehend aus 8 Elementen auf, so dass jedes Element eine elektrische Leistung von 9 Watt besitzt. Anhand von Abb. A.5a entspricht dies einem Temperaturunterschied zwischen den beiden Seiten des Peltierelements von ca. 10 °C. Damit kann in Abb. A.5b die Kühlleistung von ca. 24 Watt abgelesen werden. Die Effizienz bzw. der thermische Wirkungsgrad jedes einzelnen Peltierelements ist somit gegenüber anderen elektrischen Verschaltungen größer.

Eine Wärmeleitfolie auf und unter jedem Element maximiert den Austausch. Durch Umpolen der Spannung wechselt das thermoelektrische Peltierelement zwischen Kühlen und Heizen, d.h. kalte und warme Seite werden getauscht. Somit kann über den Controller eine Soll-Temperatur gesetzt werden, was wahlweise über eine serielle Schnittstelle oder durch direkte Eingabe am Bedienfeld erfolgt. Die Ist-Temperatur erhält der Controller über einen Temperaturfühler, der direkt neben den Wassertemperaturfühler auf gleiche Weise eingebaut ist. Die automatisch gesteuerten Lüfter transportieren die freigesetzte Wärme ab.

- **Leitfähigkeit**

Das *GREISINGER GLF 100 RW* Leitfähigkeitsmessgerät (Sonderanfertigung mit serieller Schnittstellenkommunikation) bestimmt die Leitfähigkeit bzw. den spezifischen Widerstand der Flüssigkeit im Kanal. Das Messprinzip beruht auf einer 2-poligen Edelstahlelektrode als Messzelle, welche für präzise Messwerte blasenfrei mit dem Medium umspült werden muss. Deshalb ist der Einbauort im Bypass. Der Ionengehalt in der Flüssigkeit wird also kontinuierlich überprüft. Das batteriebetriebene Auslesegerät ist an der Vorderseite des Kanals am Gestänge befestigt. Die Genauigkeit der Messwerte der Leitfähigkeit liegt bei $\pm 1\%$. Intern ist ein zusätzlicher Temperatursensor mit einer Messgenauigkeit von $\pm 0.3\text{ K}$ integriert. Die Datenkommunikation der Sonde erfolgt ebenfalls über den seriellen *GREISINGER GRS 3105* Schnittstellenadapter, wobei dieser wiederum im *Heurisko* Mess-Worksheet ausgelesen wird.

- **Oxygenator**

Der *JOSTRA QUADROX* Membranoxygenator hat sein eigentliches Anwendungsgebiet in der Medizin um Blut mit Sauerstoff anzusättigen und Kohlendioxid abzuscheiden. Die Funktionsweise beruht auf einer hydrophoben Membran mit einer Oberfläche von 1.8 m^2 , die Gase durchlässt und Flüssigkeiten zurückhält. Der Einbau am Windkanal zweckentfremdet den Oxygenator, da er dazu benutzt wird ausschließlich Gase aus dem Kanalwasser herauszupumpen. Dazu wird eine Pumpe, die Unterdruck erzeugt, an den Oxygenator angeschlossen. Die maximal mögliche Durchflussrate liegt bei 7 Liter/min.

A.2.2. Luftseite

Der Luftraum besteht aus einem Kreislauf aus speziell nach eigenem Entwurf angefertigten Kunststoffrohren der Firma *HÜRNER-FUNKEN*, wobei soweit wie möglich Normteile von *Beck Kunststoffverformung GmbH, Frankfurt* benutzt wurden. Der Maßzeichnung A.6 sind die Dimensionen der einzelnen Teile zu entnehmen. Verschraubte und gedichtete Flanschverbindungen halten die einzelnen Segmente zusammen und lassen ihn wiederum einfach öffnen. Auch hier wird das chemikalienresistente und schwerentflammbare Material PPS verwendet. Den schematischen Aufbau der gesamten Luftseite zeigt die Abbildung A.7.

Wind und damit Wellen erzeugt ein Radialventilator vom Typ *HFR 250 - 15 D/R*, welcher über den unmittelbar neben dem Motor befestigten Frequenzumrichter von *SIEMENS* Typ *SINAMICS G110 0.75 kW* gesteuert wird. Um den Kanal von Vibrationen und Schwingungen, die durch den Motor erzeugt werden, möglichst zu entkoppeln, ist dieser auf einem vom Kanal unabhängigen Gestell montiert. Beachtet werden sollte, dass die Frequenz bei gefülltem Kanal nicht weit über einen Wert von 15 Hz eingestellt wird, da ansonsten schnell Wasser in den Luftraum gespült werden kann.

Passiert dies trotzdem oder ist die Luftfeuchte in den Rohren zu hoch, muss zunächst das komplette Wasser abgelassen und schließlich die Trocknung mit der Luft-Heizlampe beschleunigt werden. Die Wärmelampe (Eingangsleistung bis 1kW) hängt in der Luftrückführung und wird mit Gleichspannung betrieben. Der Durchmesser der Luftrückführung, wie auch die Öffnung am Ra-

dialventilator, beträgt 25 cm. Direkt vor dem Ein- und Ausgang der Glasrinne befindet sich eine Querschnittsverengung der Kunststoffrohre. Der Luftstrom wird dadurch in diesem Übergangsstück einerseits beschleunigt und andererseits auf den rechteckigen Querschnitt des Kanals gebracht (Bemaßung siehe Abb. A.6). Um größeren Turbulenzen im Luftstrom vorzubeugen ist im Eingangsstutzen als Gleichrichter ein Wabenelement eingebaut. Auf weitere Verbesserungsmöglichkeiten des Windprofils wird im nachfolgenden Abschnitt A.3.1 eingegangen.

Der Anschluss an die Hausabluft sorgt für einen permanenten Unterdruck im Kanal gegenüber dem Atmosphärendruck. Dies ist wichtig, da so gewährleistet ist, dass gesundheitsschädliche Gase nicht aus dem geschlossenen Kanal austreten. In Abschnitt A.4 wird diese Leckrate quantifiziert.

Drei *SERTO*-Anschlüsse für die Zugabe von Gasen in den Luftraum befinden sich im Bogen der Rückführung. Wird kein externes Gas beigemischt, so können die Anschlüsse mit einem Blindstopfen versehen werden.

Luftseitige Instrumentierung

- **Lufttemperatur**

Die Lufttemperatur wird, wie die Wassertemperatur, mit einem *GREISINGER GMH 3710* Präzisionsthermometer und *PT100* Temperaturfühler mit erhöhter Genauigkeitsklasse 1/10 DIN B gemessen. Um das Windfeld nicht zu beeinträchtigen, ist der Messfühler möglichst weit hinten im Messdeckel eingebaut. Ansonsten gelten die gleiche Daten, wie für die wasserseitige Temperaturmessung. Das Gerät ist batteriebetrieben und muss zum Auslesen stets angeschaltet sein. Über einen *GREISINGER GRS 3105* Schnittstellenadapter wird der Temperaturwert an eine serielle Schnittstelle weitergeleitet. Diese kann mit *Heurisko* ausgelesen und die Lufttemperatur fortlaufend im Mess-Worksheet angezeigt werden.

- **Sauerstoffsonde**

Die optische *VISIFERM DO 120* Sauerstoffsonde der Firma *HAMILTON* ist im Bypass integriert und misst den gelösten Sauerstoffgehalt der Kanalflüssigkeit. Ein integrierter Temperatursensor korrigiert intern die Temperaturabhängigkeit der O₂ Konzentration. Das Messprinzip beruht auf sauerstoffabhängiger Lumineszenz, gemessen in der austauschbaren Sensorkappe. Der Sauerstoff diffundiert durch die Kappe und wird mit einer LED zur Lumineszenz, deren Intensität konzentrationsabhängig ist, angeregt. Die Nachweisgrenze liegt bei 0.01 % und der Messbereich bei 0.05-300% der Luftsättigung. Die Ansteuerung über *Heurisko* ist noch nicht implementiert, so dass auf die mitgelieferte Software von *HAMILTON* zurückgegriffen werden muss. Bei jedem Start einer Messung wird der Sauerstoffgehalt in einer log-Datei mit allen dazugehörigen Daten fortlaufend gespeichert. Um erweiterte Funktionen im Programm selbst zu konfigurieren wird das Passwort '1234' benötigt. Für die Verwendung der Sonde muss sichergestellt werden, dass sowohl der USB-Converter am Messrechner, als auch die 24 VDC Energieversorgung angeschlossen sind.

- **Differenzdrucksensor Kanal Eingang**

Der Digital-Druck-Sensor Modell *GMSD 25 MR* von *GREISINGER* hat zwei Schlauchanschlüsse und ermittelt den Differenzdruck der mit den Schläuchen verbundenen Volumina.

A. Beschreibung des neuen linearen Visualisierungs-Test-Kanals

Abbildung A.7.: Schematischer Aufbau der Luftseite

Der Messbereich beträgt - 20 bis + 25 mbar. Die Auflösung liegt bei 0.01 mbar bei einer relativen Genauigkeit von $\pm 0.2\%$. Der Sensor ist an der Stelle des höchsten Drucks im Kanal, unmittelbar hinter dem Auslass des Radialventilators (siehe Abb. A.7) montiert und misst die Druckdifferenz zwischen Kanalinnendruck und dem Atmosphärendruck. Ein negativer Wert bedeutet Unterdruck im Kanal. Dieser resultiert aus dem Anschluss an die Unterdruckleitung der Hausluft und ist vor allem dann wichtig, wenn mit gesundheitsschädlichen Gasen experimentiert wird. Ausgelesen wird die Druckdifferenz mit dem Zweifach-Druck-Handmessgerät *GMH3156* ebenfalls von *GREISINGER*. Das Gerät verfügt über zwei Eingänge für Drucksensoren. Die Montage ist neben den übrigen Handmessgeräten an der Kanalvorderseite am *ISEL*-Gestänge. Die Druckdifferenz wird im *Heurisko*-Mess-Worksheet durchgehend ausgelesen.

- **Differenzdrucksensor Kanal Messbereich**

Der Differenzdrucksensor im Messbereich ist ebenfalls ein Digital-Druck-Sensor *Modell GMSD 25 MR* von *GREISINGER* mit den gleichen technischen Daten wie der Sensor am Kanaleingang. Auch hier wird die Druckdifferenz zwischen Kanalinnenraum und Atmosphärendruck gemessen, jedoch direkt im physikalisch interessanteren Messbereich des Kanals. Der Druck aus dem Kanal wird vom Druckschlauch des Pitotrohrs abgezweigt, so dass kein zusätzlicher Anschluss im Kanaldeckel vorliegen muss. Das Zweifach-Druck-Handmessgerät *GMH3156* liest über den zweiten Eingang den Differenzdruck aus und übergibt die Werte über die serielle Schnittstelle an *Heurisko*.

- **Atmosphärendruck**

Als Absolutdruckmessgerät steht das für den größeren Linearen Kanal im Labor benutzte *VAISALA PTB100A* analog Barometer zur Verfügung. Es kann den Absolutdruck zwischen 800 - 1060 hPa mit einer wesentlich höheren Präzision von ± 0.3 hPa messen und gibt den Wert als Spannung zwischen 0 - 5 V aus. Mit dem *REDLAB Meilhaus* A/D Wandler wird der analoge Wert digitalisiert und mit *Heurisko* ausgelesen.

- **Pitotrohr**

Das Pitotrohr stellt ebenfalls eine dauerhafte Instrumentierung am Kanal dar, um Windprofile während einer Messung aufzunehmen. Zur Funktionsweise und den Einbauort sei auf das Kapitel A.3 verwiesen. Der Unterschied dazu ist, dass nur die mittlere Position zur Verfügung steht. Ansonsten geschieht die Steuerung der Auf- und Abwärtsbewegung analog dazu mit dem *NANOTEC-Controller*.

- **Differenzdrucksensor SI-Diff-Cap**

Der Differenzdrucktransmitter *Diff-Cap* der Firma *SPECIAL INSTRUMENTS* ist ein hochpräzises Messgerät für kleinste Druckdifferenzen im Messbereich von 0 - 2 mbar. Es zeichnet sich durch rauschfreie und langzeitstabile Messdaten aus und hat eine maximale Ungenauigkeit von $\pm 0,25\%$. Benutzt wird es um Stau- und statischen Druck an den Ausgängen des Pitotrohrs zur Windgeschwindigkeitsmessung zu vergleichen. Am Signalausgang wird die Druckdifferenz als Spannungssignal zwischen 0 und 10 V ausgegeben. Wiederum mit

A. Beschreibung des neuen linearen Visualisierungs-Test-Kanals

dem *REDLAB Meilhaus* digitalisiert kann auch dieser Differenzdruck mit *Heurisko* ausgelesen werden. Beachtenswert ist, dass der Nullpunkt manuell an einer Schraube an der Gehäuserückseite eingestellt wird.

A.2.3. Rührtank

Als Rührtank wird ein vom Rest des Kanals komplett abkoppelbares System aus Rohren und einem Behälter bezeichnet. In Abb. A.8 ist der grundsätzliche Aufbau dargestellt.

Er bietet die Möglichkeit das gesamte Kanalvolumen in einen externen Tank zu pumpen und dort zu kontrollieren. Dieser zylindrische Behälter vom Typ *FD-A 75* der Firma *ARICON* fasst das maximale Volumen von 75 Liter, besteht aus chemikalienbeständigem Polyethylen-Kunststoff und ist oberhalb des Kanals an der Wand befestigt. Als Verschluss befindet sich ein Schraubdeckel auf der Oberseite. In die seitlichen Schraubstutzen können je nach Anforderung des Experiments z.B. Sonden oder Spektrometer montiert werden. Für die Durchmischung der Lösung bzw. Flüssigkeit sorgt ein motorbetriebener Mixer, der in den Tank hineinragt. Dieser wird mit dem Frequenzumrichter von *SIEMENS* Typ *SINAMICS G110 0.75 kW* unmittelbar neben dem Motor gesteuert.

Abbildung A.8.: Schematischer Aufbau des Rührtanksystems

Ablauf

Unmittelbar unter dem Tank ist im Rohrsystem, welches wiederum aus verschweißten PP-Kunststoffrohren besteht, ein Ab- bzw. Zulaufhahn eingebaut (Ablasshahn 2). Um den Tankinhalt in den Abfluss zu leiten, muss zusätzlich der Ablasshahn 1 geöffnet werden.

Befüllung und Entleerung

Die Befüllung und Entleerung des Kanalwassers erfolgen über die gleichen Rohrverbindungen zwischen Kanal und Rührtank. Sowohl der 2-Wege-Hahn unter dem Messbereich, wie auch der 2-Wege-Hahn am tiefsten Punkt des Bypasses, sind auf Durchlass Richtung Rührtank zu schalten. Weiterhin ist der Ablasshahn 2 zu öffnen. Eine Kreiselpumpe des gleichen Modells wie die Bypasspumpe befördert den Inhalt des Kanals in den Rührtank. Auch hier ist darauf hinzuweisen, dass die Pumpe niemals trocken laufen darf. Ist der Rührtank befüllt, kann der Ablasshahn 2 geschlossen werden. Der on/off Schalter der Pumpe ist rechts am *ISEL*-Gestänge montiert. Die Entleerung des Tanks in den Windkanal geschieht durch einfaches Öffnen der Hähne. Der hydrostatische Druck befördert die Flüssigkeit vom höher gelegenen Rührtank in den Kanal. Danach müssen beide 2-Wege-Hähne geschlossen werden. Es ist zu beachten, dass eine geringfügige Menge an Flüssigkeit in den Rohren zurückbleibt. Deshalb sollte, um den gewünschten Wasserstand im Kanal jederzeit zu erreichen, etwas mehr Flüssigkeit im Rührtank zur Verfügung stehen, als für eine normale Kanalfüllung vorgesehen.

A.3. Charakterisierung

Im Rahmen dieser Arbeit werden typische Eigenschaften des Windkanals untersucht. Dazu gehören sowohl die Vermessung des Windprofils, als auch die Bestimmung der Leckrate. Diese Daten sind nicht nur für die durchgeführten Messungen relevant, sondern auch künftige Experimente können sich darauf beziehen. Aus den Daten werden wichtige physikalische Größen (z.B. u_*) abgeleitet.

A.3.1. Windprofil

Ziel dieser Messung soll die vertikale Bestimmung des Windprofils im Messbereich sein und es sollen zusätzliche Informationen über das Profil im gesamten Windfenster gewonnen werden. Das zur Windgeschwindigkeitsmessung benutzte Pitotrohr sollte demnach in mehreren Positionen des Kanalquerschnitts platzierbar sein. Dazu steht ein Messdeckel mit 5 Löchern im Abstand von 4 cm zur Verfügung, so dass das Tiefenprofil bei verschiedenen Motorfrequenzen/Windgeschwindigkeiten möglichst 3-dimensional bestimmt werden kann. Der grundlegende Aufbau ist in Abbildung A.9 skizziert.

Funktionsweise des Pitotrohrs

Das Staurohr, benannt nach Henri de Pitot, besteht aus zwei konzentrisch ineinander verlaufenden Edelstahl-Rohren, die am Ende um 90° gebogen sind. Das innere Rohr wird mit der Öffnung an der Spitze in Windrichtung positioniert und führt somit den Staudruck zum oberen Stutzen. Durch die elliptische Form toleriert das Staurohr Abweichungen in der Anströmrichtung von $\pm 15^\circ$ ohne erheblichen Verlust der Präzision. Der statische Druck gelangt durch die seitlichen, ringförmig angeordneten Öffnungen über den Zwischenraum der Rohre an den rechtwinklig angeschweißten Stutzen. Ein Differenzdruckmesser vergleicht nun die beiden Drücke (p_{diff}) und die Windge-

A. Beschreibung des neuen linearen Visualisierungs-Test-Kanals

Abbildung A.9.: Aufbau Windmessung

schwindigkeit v lässt sich durch folgende Formel errechnen:

$$v = \sqrt{\frac{2}{\rho_{\text{Luft}}}} \cdot p_{\text{diff}}$$

Hierbei ergibt sich die Dichte der Luft ρ_{Luft} durch

$$\rho_{\text{Luft}} = 1,2931 \cdot \frac{p_{\text{atm}} + p_{\text{stat}}}{p_0} \cdot \frac{T_0}{T_0 + T}$$

wobei p_{atm} der Druck außerhalb des Kanals ist, p_{stat} der statische Druck am Messpunkt im Kanal, T die Temperatur nahe dem Messpunkt und $p_0 = 1013 \text{ mbar}$, $T_0 = 293 \text{ K}$ der Normaldruck bzw. das Temperaturnormal sind. Der entscheidende Vorteil dieser Methode liegt darin, dass kein Durchfluss des Mediums durch den gesamten Messaufbau erfolgt. Dadurch werden eventuelle Fehler durch Systemänderungen oder Staubablagerungen in den Rohren weitgehend ausgeschlossen.

A.3.2. Experimenteller Aufbau und Durchführung

Ein Schrittmotor, angesteuert mit einem *NANOTEC-Controller (Modell: SMCI 32-1)*, regelt die Auf- und Abwärtsbewegung des Pitot-Rohrs. Die von der Windgeschwindigkeit abhängende Höhe der Wellen limitiert den Anfangspunkt nahe der Wasseroberfläche. Um das Risiko von eindringendem Wasser in die Sonde zu vermeiden, ist unten an der Sonde ein dünner Metallstab angebracht, welcher 2.5 mm über die Höhe der Pitotrohr-Öffnung hinausragt. Durch Berührung der Wasseroberfläche signalisiert er den tiefstmöglichen Punkt des Rohrs. Um die absolute Höhe zu erhalten muss natürlich in der Auswertung dieser Offset addiert werden.

Die Aufnahme eines Höhen-Wind-Profiles läuft folgendermaßen ab:

Zuerst muss die Höhe der Wasseroberfläche bestimmt werden. Dazu wird das Pitotrohr bis zum Berührungspunkt der Stabspitze mit der ruhigen Wasseroberfläche gesenkt. Als nächster Schritt

wird der Gebläsemotor angeschaltet und nach einer kurzen Einstellzeit des Wellenfelds können die Grenzen des Messbereichs festgelegt werden. Dies bedeutet, dass einerseits der Deckel als obere Grenze und andererseits die minimale Höhe mit Wellen angefahren werden müssen.

Danach kann die eigentliche Messung beginnen. In einer Schrittweite von 1 mm wird das Höhenprofil gescannt und zu jeder Höhe 10 Messwerte aufgenommen. Gemessen und gespeichert werden die Lufttemperatur T_{Luft} , der Absolutdruck außerhalb des Kanals p_a , der Differenzdruck im Kanal zu außen p_b und der Differenzdruck am Pitotrohr p_{diff} . Dann gilt:

$$p_{\text{atm}} = p_a \quad p_{\text{stat}} = p_a + p_b$$

Der hochsensible Differenzdruckmesser *SI Diff Cap* am Rohr kann maximal einen Unterschied von 2 mbar auswerten, welcher ab Motorfrequenzen von ca. 15 Hz erreicht wird. Deshalb stellt die Frequenz von 14.5 Hz das Maximum der Messung dar. Das analoge Spannungssignal am Ausgang des *Diff Cap* Sensors wird mittels eines *RED LAB Meilhaus A/D* Wandler digitalisiert und mit *Heurisko* ausgewertet.

A.3.3. Windprofile und charakteristische Größen

Das logarithmische Windprofil

Da es sich im hier vorgestellten Kanal um einen linearen Windkanal (d.h. eindimensionale Strömung in Kanalrichtung) handelt, sollte das Windprofil nahe der Oberfläche von einem linearen in der luftseitigen Grenzschicht in ein logarithmisches Profil in der turbulenten Schicht übergehen. Mit dem hier genutzten Messaufbau kann jedoch der Wind in der luftseitigen Grenzschicht nicht gemessen werden, da diese im Bereich von ca. 1 mm liegt und allein das Pitotrohr die Wasseroberfläche im minimalen Abstand von 2.5 mm anfährt. Entstehen durch den Wind noch zusätzlich Wellen, so vergrößert sich noch der minimale Abstand zur Grenzfläche.

Für die theoretischen Betrachtungen und Herleitungen zum Windprofil sei auf das Theorie-Kapitel 2.4.6 verwiesen.

Messergebnisse

In Abb. A.10 ist das 3-dim Windprofil graphisch dargestellt. Die Motorfrequenz f liegt hier bei konstanten 10 Hz, wobei die grundlegende Form auch die der übrigen Frequenzen widerspiegelt. Auffallend ist die Abnahme der Windgeschwindigkeit zur Mittelposition und die Asymmetrie der Randprofile zueinander. Bei der Annahme eines homogenen Luftstroms sollten die Geschwindigkeiten zur Mitte hin gleichmäßig zunehmen. Anscheinend spielt jedoch die gesamte Geometrie des Kanals eine maßgebliche Rolle. Zum Einem könnte die Beschleunigung im Radialventilator nicht ganz mittig sein und zum Anderen erfährt die Luftmasse im Kreislauf eine Zentrifugalbeschleunigung nach außen.

Eine Möglichkeit zur Verbesserung bzw. Homogenisierung des Windprofils ist ein zusätzliches Sieb im Windeinlass-Stutzen. Dadurch, dass weitaus höhere Windgeschwindigkeiten mit dem Gebläsemotor erzeugt werden können, ist es unbedenklich diese Art von Gleichrichter einzubauen. Der Wind staut sich auf, wobei der Druck sich instantan ausgleicht und somit das Windfeld mit

A. Beschreibung des neuen linearen Visualisierungs-Test-Kanals

Abbildung A.10.: 3-D Darstellung des Windprofils im Kanal bei einer Motorfrequenz von 10 Hz

nahezu homogenem Druck in den Kanal strömt. An dieser Stelle sei auf die Windprofilmessungen in der Arbeit von Winter [46] verwiesen. Hier ersetzt zudem ein Differenzdrucksensor *SI-Diff Cap* mit einer maximalen Druckdifferenz von 1 mbar den montierten mit 0.2 mbar um etwas höhere Windgeschwindigkeiten auswerten zu können.

Für den Vergleich mit theoretischen Modellen bei Gasaustausch-Messungen ist die Kenntnis von wichtigen Größen wie der Schubspannungsgeschwindigkeit u_* oder des Rauigkeitsparameters z_0 essentiell. Größtenteils ist hierbei der Messbereich örtlich beschränkt. Die lokalen Windprofile bei unterschiedlichen Motorfrequenzen in der Mitte des Kanalquerschnitts sind in Abb. A.11 dargestellt.

In allen Profilen ist der logarithmische Anstieg der Windgeschwindigkeit sehr gut zu erkennen. Weiter oben fällt die Geschwindigkeit erwartungsgemäß wieder ab. Leider ist es nicht möglich mit dem Pitotrohr den Bereich direkt an der Wasseroberfläche bzw. am Deckelrand auszumessen. Die Deckelwand wäre hier, bei einer Füllhöhe von 12.5 cm bei $h = 100$ mm erreicht. Mit den Randeffekten im Deckelbereich ist eine logarithmische Fitfunktion nur auf eingeschränktem Intervall sinnvoll. Exemplarisch ist in Abb. A.12 der logarithmische Fit an ein Windprofil (bei 10 Hz) zu sehen.

Im vordefinierten Bereich verläuft die logarithmische Fitfunktion vollständig innerhalb der Fehlertoleranz. Die Fitparameter geben die gesuchten Größen zur Parametrisierung des Gasaustauschs an. Der Verlauf von u_* für unterschiedliche Motorfrequenzen ist in Abb. A.13 aufgetragen.

Der anfänglich lineare Verlauf hat einen signifikanten Anstieg bei ca. 11 Hz. Danach ist der Verlauf wieder linear, aber steiler, wobei die Abweichungen größer sind. Physikalisch gesehen stellt der Anstieg den Übergang von einer glatten Oberfläche zu einer rauen und welligen dar, bei welcher ein wesentlich größerer Impulseintrag ins Wasser erfolgt. Im linken, flacheren Regime ist dagegen der Effekt einer abnehmenden Grenzschichtdicke, an Stelle eines direkten Im-

Abbildung A.11.: Windprofile mit verschiedenen Motorfrequenzen (Pitotrohr in Loch 3)

pulsübertrags stärker vertreten. Daher ist der Anstieg der Schubspannung geringer. Ein weiterer Grund für eine anfänglich glatte Wasseroberfläche könnte sein, dass sich bei niedrigen Windgeschwindigkeiten möglicherweise ein Oberflächenfilm im Messbereich befindet, welcher erst bei stärkeren Geschwindigkeit in Richtung Kanalende geschoben wird. Ein der Winderzeugung durch den Motor entgegengesetzter Luftstrom wird durch den Unterdruckanschluss erzeugt. Dieser muss zuerst durch den Gebläsemotor kompensiert werden. Die Unterscheidung der Randbedingungen zwischen glatter, filmbedeckter Oberfläche und rauher Oberfläche ist im Grundlagenkapitel 2.3.3 genauer diskutiert.

Um eine möglichst gute, durchgehende Funktion von u_* zu finden werden für beide Bereiche getrennt lineare Funktionen gefittet. Die Gesetzmäßigkeiten sind Abbildung A.13 zu entnehmen.

(a) Windprofil; Messdaten und log-Fit; lineare Skala

(b) Windprofil; Messdaten und log-Fit; halblogarithmische Skala

Abbildung A.12.: Windprofil bei Motorfrequenz 10 Hz

A. Beschreibung des neuen linearen Visualisierungs-Test-Kanals

Abbildung A.13.: Schubspannungsgeschwindigkeit u_* über unterschiedliche Motorfrequenzen

Für den Rauigkeitsparameter z_0 ergibt sich der in Abb. A.14 dargestellte Verlauf. Auch hier ist ein markanter Bereich bei ca. 11 Hz.

Der qualitative Verlauf des Parameters ist dadurch ersichtlich, dass bei höheren Windgeschwindigkeiten die Rauigkeit mit den entstehenden Wellen zunimmt und bei kleinen Windgeschwindigkeiten die Rauigkeit über die luftseitige Grenzschichtdicke bestimmt wird. Die Grenzschichtdicke z_* verhält sich antiproportional mit der Windgeschwindigkeit v , d.h. $z_* \propto 1/v$. Sie nimmt also bei kleinen Geschwindigkeiten ab bis der Einfluss des Wellenfelds überwiegt. Um den Rauigkeitsparameter für beliebige Motorfrequenzen zu erhalten, wurde eine quadratische Fit-Funktion gewählt, siehe Abb. A.14.

Abbildung A.14.: Rauigkeitsparameter über verschiedene Motorfrequenzen

A.4. Leckrate

Die Untersuchung der Leckrate ist einerseits wichtig für Invasions- und Evasionsexperimente, da sie hier gleichzusetzen mit einer Fehlerrate ist. Andererseits richtet sich die Gaszugabe bei

z.B. der Erzeugung einer Stickstoffatmosphäre nach dieser Rate. Der Fluss der Gaszugabe muss mindestens gleich dem Fluss durch die Kanallecks sein, um die Atmosphäre aufrecht erhalten zu können.

Unabhängig davon ist die Kenntnis der Leckrate aus Sicherheitsgründe notwendig, wenn mit gesundheitsschädlichen Gase gearbeitet wird. Der Wert kann auch in Fall von Umbaumaßnahmen am Kanal als Anhaltspunkt dienen, ob alle Verbindungen fest geschlossen sind.

A.4.1. Durchführung

Der experimentelle Prozess zur Bestimmung der Leckrate läuft wie folgt ab:

Der Kanal muss komplett trocken sein, was mit einem Feuchtefühler überprüft wird. Um ein abgeschlossenes System zu erzeugen, sind alle Abflusshähne zu schließen. Eine Stickstoffflasche wird an die *SERTO*-Einschraubungen für die Gaszugabe angeschlossen und der Luftraum mit Stickstoff gespült.

Es wird so lange gewartet, bis der Sauerstoffgehalt im Kanal auf ein Minimum c_{min} gesunken ist. Die Nullkonzentration $c_{O_2} = 0$ ist nicht möglich, da weder der Stickstoff in 100 %iger Reinheit vorliegt, noch vermieden werden kann, dass O_2 durch die Lecks nachdiffundiert. Den Sauerstoffgehalt $c_{O_2}(t)$ erhält man durch die luftseitige Sauerstoffsonde. Um zu jeder Zeit des Experiments ein gut durchmisches Luftvolumen zu haben, ist der Gebläsemotor auf 7 Hz eingestellt. Kleinere Druckdifferenzen, die aus diesem Grund je nach Ort im Kanal vorliegen, sind in der Bestimmung der Rate vernachlässigt.

Nach Einstellung der minimalen Sauerstoffkonzentration c_{min} wird auch der Abluftanschluss verschlossen, um keinen Druckgradienten zu erzeugen, welcher die Leckrate beeinflusst. Die Leckrate k berechnet sich dann wie im folgenden Abschnitt dargestellt.

A.4.2. Berechnung der Leckrate

Zur Bestimmung der Leckrate k muss die einfache Differentialgleichung

$$\dot{c}_{O_2} = k(c_s - c_{O_2})$$

gelöst werden. Abb.A.15 veranschaulicht die Situation. Hier ist $c_{O_2}(t)$ die meßbare Sauerstoffkon-

Abbildung A.15.: Schematische Darstellung zur Berechnung der Leckrate k

zentration im Kanal, c_s der Sauerstoffgehalt der Raumluft und zugleich die Sättigungskonzentra-

A. Beschreibung des neuen linearen Visualisierungs-Test-Kanals

tion im Kanal. Als Lösung für die DGL wird die folgende Funktion angesetzt

$$c_{O_2}(t) = c_1(1 + c_2 \exp(-k t))$$

. Durch Einsetzen in die DGL ergibt sich die Konstante $c_1 = c_s$ und unter Beachtung der Randbedingung $c_{O_2}(t=0) = c_{min}$, also die minimal erreichbare Sauerstoffkonzentration bei der Spülung mit Stickstoff, wird $c_2 = (c_{min} - c_s)/c_s$. Demnach ist der theoretische Verlauf der Sauerstoffkonzentration gegeben durch

$$c_{O_2}(t) = c_s + (c_{min} - c_s) \exp(-k t)$$

A.4.3. Messergebnis

Die minimale Sauerstoffkonzentration $c_{min} = 0.7 \text{ vol.}\%$ und die gemessene Sättigungskonzentration der Umgebungsluft hat einen Wert von $c_s = 20.9 \text{ vol.}\%$. In der Abbildung A.16 ist der Verlauf von $c_{O_2}(t)$ über die Zeit dargestellt, wobei bei der Zeit $t=0$ die Stickstoffzufuhr gestoppt wurde. Die sprunghaften Anstiege von $c_{O_2}(t)$ sind durch das begrenzte Auflösungsvermögen der Sauerstoffsonde von $0.1 \text{ vol.}\%$ verursacht. Die Messdauer erstreckt sich über 26 Stunden, doch der Sauerstoffgehalt geht aufgrund der sehr kleinen Leckrate nicht in Sättigung. Trotzdem lässt sich die Leckrate zu einem Wert von $k = 0.0093 \text{ 1/h}$ bestimmen.

Abbildung A.16.: Sauerstoffgehalt gegen die Zeit mit exp. Fitfunktion zur Bestimmung der Leckrate.

Erklärung

Hiermit versichere ich diese Arbeit selbstständig verfasst zu haben und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet zu haben.

Heidelberg, 9. November 2010

.....

Unterschrift